

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА –
ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ДИСЦИПЛИНА
ВСЕОБЩЕГО РАЗВИТИЯ**

*Сборник материалов
IV Международной научно-практической конференции*

22 сентября 2017 г.

г. Кемерово

УДК 33;
ББК 65;
DOI 10.5281/zenodo.1002616
ISBN 978-5-9909594-9-1

Организационный комитет

Председатель организационного комитета

Пимонов Александр Григорьевич – д.т.н., профессор, директор Международного научно-образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia. Зав. кафедрой прикладных информационных технологий КузГТУ.

Члены организационного комитета

1. Соколов Игорь Александрович – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.
2. Кочурова Лидия Ивановна – к.э.н., доцент.
3. Морозова Ирина Станиславовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой общей психологии и психологии развития КемГУ.
4. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем КузГТУ.
5. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.
6. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации, стандартизации, СМБПП.
7. Ушаков Андрей Геннадьевич – к.т.н., доцент кафедры химической технологии твердого топлива КузГТУ.
8. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрисконсульт ООО «Жилсервис Плюс».
9. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ.
10. Широков Андрей Владимирович – к.т.н., старший научный сотрудник Института проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины.
11. Люкшин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ, доцент кафедры технологий машиностроения ЮтиТПУ.
12. Ермолаева Евгения Олеговна – д.т.н., профессор кафедры товароведения и управления качеством КемТИПП.

Экономическая наука – основополагающая дисциплина всеобщего развития: сборник материалов IV Международной научно-практической конференции (22 сентября 2017 года), – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2017 – 73с.

Сборник материалов конференции содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов, посвященные экономическим наукам.

Предназначен для научно-технических работников, специалистов в области экономики, преподавателей, аспирантов и студентов высших и средних специальных учебных заведений.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей.

Мнение орг. комитета и редколлегии может отличаться от мнения авторов статей, опубликованных в сборнике научных трудов.

Материалы публикуются в авторской редакции.

© ООО «Западно-Сибирский научный центр»

© Авторы опубликованных статей.

ОГЛАВЛЕНИЕ

БУХГАЛТЕРИЯ, ФИНАНСЫ, АУДИТ

1. **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ**..... 6
Голубниченко М.В.
2. **ПРОБЛЕМЫ КОСВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**. 13
Куликов А.В., Иода Ю.В.
3. **ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СРЕДСТВА ДЛЯ МИЛЛЕНИАЛОВ ПО СОЗДАНИЮ ПЕНСИИ В XXI ВЕКЕ БЕЗ ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВА** 17
Микенин Д.В., Радько О.Ю.
4. **СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПЛАНА СЧЕТОВ** 19
Небаба П.А., Рыбась И.П., Смертина Е.Н.
5. **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ И РЕВИЗИИ ОПЕРАЦИЙ С ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ** 21
Папикян С.А., Лялюк А.В.
6. **КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АУДИТОРА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА**..... 23
Рыбась И.П., Небаба П.А., Смертина Е.Н.
7. **БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ** 26
Цволко Ю.М., Губанова Е.В.

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТЕ

8. **СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ** 29
Лисничая М.А.

МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, PR

9. **ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КОМПАНИИ** 31
Лимова И.Н., Губанова Е.В.
10. **НЕЙМИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ЧАСТНЫХ ДЕТСКИХ САДОВ**..... 34
Панкова М.П., Брюхова О.Ю.

МАКРО И МИКРОЭКОНОМИКА

11. **МАЛЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ** 37
Дыжова А.А.
12. **СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО В РОССИИ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ**.. 40
Кукарцева А.В., Тазетдинова Д.А.

13. **СЛОЖИВШИЕСЯ ТРАДИЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕН НА РЕГИСТРАЦИЮ АДРЕСОВ В РОССИЙСКОЙ ДОМЕННОЙ ЗОНЕ RU** 43
Левшин Н.С.
14. **АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ**..... 47
Садрисламова Л.Ф., Орлова Е.В.
15. **РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ**..... 49
Сутормина М.А.
16. **РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КАК ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ**..... 52
Чистяков М.С.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

17. **МЕСТО И РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ**..... 55
Фомичев М.Н., Криницын Д.С., Курочкина М.А.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

18. **УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОСАЛОМ ИННОВАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**..... 60
Липатова Ю.П.
19. **ВОВЛЕЧЕННОСТЬ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА** 61
Заргарян Д.М.
20. **СОЦИОРЕФЛЕКСИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПЕРСОНАЛУ** 64
Давыдова Г.И.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

21. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН** 68
Порезанова Е.В.

БУХГАЛТЕРИЯ, ФИНАНСЫ, АУДИТ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

Голубниченко М.В. – к.э.н., доцент

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Россия, г. Саратов

Аннотация

В статье освещаются основные тенденции в финансировании высшего образования в России на современном этапе. Рассматриваются изменения в механизмах распределения бюджетных средств между высшими учебными заведениями. Выделяются основные проблемы в системе финансирования вузов, обосновывается необходимость обеспечения этой сферы за счет государства.

Ключевые слова

Высшее образование, финансирование, государственные расходы.

В последнее время происходят изменения в системе финансирования высшего образования в России, в механизмах распределения бюджетных средств между высшими учебными заведениями. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, меняются характер и содержание высшего образования в связи с необходимостью формирования индивидуальных образовательных программ обучения, диверсификации их по содержанию, срокам и формам доставки образовательной услуги до потребителя. Во-вторых, система высшего образования должна адаптироваться к происходящим изменениям, проводить научные исследования, создавать новые технологии, обеспечивая квалифицированными кадрами отрасли хозяйствования страны. В-третьих, ограниченность бюджетных ресурсов требует повышения эффективности использования бюджетных средств и привлечения различных внебюджетных источников. Непростую финансовую ситуацию обуславливают и отдельные элементы государственной политики в сфере высшего образования: усиление конкуренции между вузами за сильных абитуриентов, приводящее к их оттоку из регионов, значительное сокращение количества вузов и филиалов, подготовка специалистов на основе финансирования государственного задания, конкурс на получение контрольных цифр приема, в котором участвуют и негосударственные вузы, финансирование обучения, исходя из суммы нормативных затрат в расчете на одного обучающегося.

Многие исследователи (С. А. Иванова, А. А. Кирилловых, Л. Ю. Грудцына), изучая проблемы развития высшего образования России, отмечают, что именно структура финансирования данной сферы является «или ключевым фактором развития вуза, или основанием возникновения целого ряда теоретических и прикладных проблем — от содержания образовательного процесса до проблем управления вузом, поскольку совершенствование последнего фактора в зависимости от структуры финансирования позволяет повысить качество образования, т.к. постоянно требуется обновлять производственную базу, увеличивается стоимость литературы и оплата труда» [1].

В. В. Насонкин – один из исследователей проблем высшего образования - в своих работах отмечает, что «российская система образования переживает сложный период реформирования, в котором наряду с повышением качества всех уровней образования, совершенствованием инфраструктуры образовательной системы в целях повышения конкурентоспособности лидеров этой системы формируется «новый механизм финансирования инновационного развития образования на основе программно-целевых методов

планирования, системы грантовой поддержки, различных форм государственно-частного партнерства и межрегионального сотрудничества» [2].

Финансирование образования в России происходит в основном за счет трех источников: государства, населения, организаций-работодателей. Информация о бюджетных расходах на образование содержится в отчетности Казначейства России об исполнении государственных бюджетов всех уровней. Данные о расходах домашних хозяйств и сектора предприятий на образование доступны из следующих источников информации: данные федерального статистического наблюдения (статистика образования, статистика платных услуг населению, рыночных цен на товары и услуги, выборочные обследования бюджетов домашних хозяйств), а также мониторинговые обследования — мониторинг экономики образования, российский мониторинг экономического положения и здоровья населения.

Согласно Подпрограмме «Развитие профессионального образования» государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы одной из задач развития высшего профессионального образования является внедрение механизмов прозрачного финансирования и стимулирования конкуренции организаций профессионального образования [3]. При этом важным аспектом является поиск оптимального соотношения между государственными и частными средствами финансирования.

Переход ряда образовательных учреждений в статус автономных, а также к принципу нормативно-подушевого финансирования способствуют перераспределению финансовых потоков между бюджетным и внебюджетным финансированием, между уровнями образования, а также между образовательными учреждениями.

По мнению многих ученых актуальной проблемой финансирования высшего образования в нашей стране является сокращение бюджетного финансирования вузов. Результатом этого становятся неконкурентоспособная оплата труда профессорско-преподавательского состава, низкие стипендии студентов очной формы обучения, невозможность финансирования науки согласно инновационному пути развития страны. Это приводит к снижению качества преподавания и обучения. Преподаватели ради приемлемой зарплаты ведут занятия по большому числу дисциплин, не обеспечивая высокого качества по каждой из них в отдельности, а студенты вынуждены работать.

По мнению других ученых величина бюджетного финансирования должна быть увязана с итоговыми показателями деятельности образовательного учреждения.

При этом очевидно, что устойчивость функционирования вузов, развитие высшего образования и повышение качества подготовки высококвалифицированных кадров во многом зависят от обеспечения своевременного финансирования расходов на текущие цели.

Согласно «Мониторингу экономики образования», проводимому Высшей школой экономики по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации наблюдается положительная динамика финансирования. С 2006 по 2016 гг. почти в 3 раза увеличились государственные расходы с 1 до 3 трлн. рублей и на 40% выросли расходы из внебюджетных источников (с 340 до 481 млрд. рублей) [4].

Если рассмотреть государственные расходы по различным видам образования, то можно отметить, что наибольший объем финансирования приходится на общее образование, второе место занимает дошкольное образование и только третье место — высшее образование.

Таблица 1. Динамика государственных расходов по видам образования за 2000-2016 гг., млрд. рублей [4].

	2000	2005	2010	2012	2014	2016
Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджеты государственных внебюджетных фондов	214,7	801,8	1893,9	2558,4	2888,8	3037,3
Дошкольное образование	32,0	113,0	321,3	469,6	598,1	658,1
Общее образование	107,9	356,0	827,4	1184,0	1329,2	1414,7
Начальное профессиональное образование	13,4	39,4	61,7	58,4	52,5	-
Среднее профессиональное образование	10,2	43,3	102,1	130,3	144,9	201,8
Высшее и послевузовское профессиональное образования	24,4	125,9	377,8	464,0	512,5	519,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1,4	6,7	13,2	16,5	17,5	21,1
Молодежная политика и оздоровление детей		24,8	49,5	62,9	62,5	62,0
Прикладные научные исследования в области образования		1,8	15,7	13,7	8,8	15,5
Другие вопросы в области образования	25,4	90,8	125,1	159,0	162,8	144,3

Как видно из таблицы 1, за период с 2000 по 2016 год расходы на высшее образование выросли больше чем в 20 раз с 24,4 до 519,7 млрд. рублей (2162%). Однако последние 5 лет наблюдается сокращение темпов роста расходов, так за период 2010-2016 гг. расходы выросли на 24%, а за 2014-2016 гг. только на 1,3%.

В целом, современное состояние образования в России характеризуется недостаточностью бюджетных средств, выделяемых государством для обеспечения функционирования данной сферы деятельности.

Формирование доходов сильно различается в организациях с разной формой собственности. Так, доля бюджетных средств в государственных вузах составила в среднем 60% (средства федерального и региональных бюджетов). В негосударственных организациях основным источником доходов служит население (около 65%) [4].

Все меньше средств выделяется из федерального бюджета на профессиональное образование, оно все чаще финансируется за счет региональных бюджетов. Об этом свидетельствует динамика структуры доходов образовательных организаций (таблица 2). Так, за 5 лет федеральное финансирование обследованных профессиональных образовательных организаций сократилось практически в два раза, в то время как доля средств региональных бюджетов выросла на 8 %.

Таблица 2 . Динамика структуры доходов вузов, в % [4]

Источник дохода	2008	2010	2012	2014	2016
Средства федерального бюджета	24	24	17	11	13
Средства регионального и местного бюджетов	59	60	67	70	67
Средства внебюджетных фондов (социального)	2	2	2	2	1
Средства организаций (юридических лиц)	2	2	1	2	2
Средства населения (физических лиц)	8	7	7	9	8
Средства от иностранных источников	0	0	0	0	0
Собственные средства	5	5	6	7	9

По последним опубликованным статистическим данным (2015 год) государственные расходы на образование в России, включающие суммы консолидированного федерального, региональных и муниципальных бюджетов составляли 2888,8 млрд. руб., расходы частных организаций - около 3 млрд. руб. Государственные расходы на эти цели составляют существенную часть бюджета (11,4% бюджетных средств и 4,3% ВВП страны в 2015 году) [5]. За период 2000-2015 гг. государственные расходы на образование всех уровней выросли в 13,5 раз. В то же время в относительных характеристиках, например, как доля затрат в ВВП, они увеличились гораздо скромнее - в 1,5 раза. В сравнении с промышленно развитыми странами Россия направляет на цели высшего образования гораздо меньшую долю своего ВВП. Так, средний показатель данной доли ВВП по европейским странам ОЭСР составлял в 2015 году около 1,5%, а в США – 1,4% [6], в России этот показатель ниже – 0,7% [5].

На высшее профессиональное образование Россия расходует менее четверти всех государственных затрат на образовательные цели - в 2015 году они составляли 686,9 млрд. руб. (23,8%). Если к этому добавить еще треть затрат населения на высшее образование (33,1% в 2015 году) и 52 млрд. руб. затрат на содержание частных вузов, то общая сумма финансирования системы высшего образования России составила в 2015 году 1044 млрд. руб. Оставаясь преобладающим, бюджетное финансирование вузов осуществляется по различным источникам. В последние годы в основу расчетов средств заложен принцип «деньги идут за студентом», который активно используется при финансировании и среднего образования не только в России, но и в большинстве зарубежных стран. По статистическим оценкам средние затраты на одного обучающегося в государственных вузах составляли около 80 тыс. руб. в год, при колебании практического уровня оплаты за обучение от 90 до 120 тыс. руб. в зависимости от специальности. В ведущих вузах уровень оплаты достигал и 200 тыс. руб. за одного обучающегося.

Рассматривая государственные расходы на одного обучающегося можно отметить следующее: расходы на обучающихся в высших учебных заведениях более чем в 2 раза превышают остальные расходы. Также наблюдается положительная динамика роста расходов. В 2016 году государственные расходы на одного обучающегося составили 311,1 тыс. рублей в текущих ценах и 56 тыс. рублей в ценах базисного года, прирост относительно 2000 года составил 4,6 раза [4].

Таким образом, государственное финансирование высшего образования имеет положительную тенденцию, однако его доля в ВВП и темпы роста остаются незначительными.

Помимо бюджетных средств важными источниками финансирования образования являются средства населения и средства организаций. Как видно из рисунка 1, у государственных и муниципальных образовательных учреждений за 2009-2016 годы доля

бюджетных средств в источниках финансирования выросла с 54,7 до 63%, а доля средств населения и организаций сократилась с 28,7 до 23,1% и с 15,3 до 11,5% соответственно.

У частных образовательных организаций прослеживаются другие тенденции: за тот же период доля средств населения сократилась с 91,1 до 80,6%, а доля средств организаций выросла с 7,1 до 14,5%.

Рис. 1 Структура средств образовательных учреждений высшего образования по источникам финансирования, % [4]

Средства населения поступают в высшие учебные заведения преимущественно как оплата за платное обучение.

Так, по данным таблицы 3 видно, что численность студентов, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг, выросла, а обучающихся за счет бюджетных ассигнований сократилась. В настоящее время число коммерческих студентов в вузах в 1,5 раза больше, чем бюджетных.

Таблица 3. Численность студентов, обучающихся по программам высшего образования по источникам финансирования, тыс. человек [4]

	2000	2005	2010	2012	2014	2016
Численность студентов, в том числе обучающихся за счет:	4741,4	7064,6	7049,8	6075,4	5646,7	5209,0
бюджетных ассигнований	2802,0	3002,7	2619,8	2338,0	2196,9	2069,8
в государственных и муниципальных организациях	2802,0	3002,7	2619,3	2332,9	2190,3	2061,0
в частных организациях			0,5	5,1	6,6	8,8
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг	1939,4	4061,9	4430,1	3737,3	3449,7	3139,2
в государственных и муниципальных организациях	1468,8	2982,6	3229,5	2812,3	2571,6	2344,5
в частных организациях	470,6	1079,3	1200,6	925,0	878,1	794,7

По данным таблицы 3 можно рассчитать, что за 2000-2016 годы число студентов обучающихся за счет бюджетных ассигнований сократилось на 27%, а численность студентов, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг, выросла на 61,9%.

Эти тенденции неоднозначно сказываются на системе образования, так как, с одной стороны, у высших учебных заведений появляются возможности самофинансирования, с другой стороны, усиливается привязка к студентам коммерческих форм обучения, снижается объективность и качество образования, так как таких студентов вузы стараются реже сокращать, чтобы не терять доходы.

По оценке НИУ «Высшая школа экономики» источником примерно 60% внебюджетных средств государственных вузов были средства населения, в коммерческих вузах эти суммы достигали от 95 до 100% вузовского бюджета [8]. Если учесть, что за период с 2000 по 2015 год размер оплаты обучения в абсолютном выражении вырос в 5,7 раза, и в этот же период уровень доходов населения на основной части территории России постоянно уменьшался из-за инфляции, то по финансовым причинам наблюдается постепенное ограничение доступа к получению высшего образования для значительной части молодежи страны.

Ограниченность бюджетного финансирования в кризисный период 2014-2015 гг. сопровождалось активной реорганизацией вузовской системы, массовым объединением вузов. Такое объединение, с одной стороны, приводит к сокращению численности работников системы высшего образования, с другой - способствует усилению концентрации средств на высшее образование в крупных городах России (Москва, Санкт - Петербург, Екатеринбург). Такая ситуация усиливает отток талантливой молодежи из регионов в крупные города России, при этом большинство выпускников обратно в регионы не возвращается. Для регионов такая тенденция носит негативный характер.

Еще одним источником финансирования вузов являются средства организаций. Средства, поступающие в систему образования от организаций-работодателей, находятся на третьем месте по объему после бюджетного финансирования и расходов населения на образование.

В рамках мониторинга экономики образования не все расходы работодателей на обучение работников можно соотнести с уровнями профессионального образования, но данные опроса позволяют оценить структуру расходов в зависимости от размера компаний. На рисунке 2 представлено соотношение расходов предприятий разного размера.

Рис. 2 Соотношение объемов расходов предприятий на обучение [4]

Возникают вопросы и с расходными статьями вузов. Главная расходная статья бюджета вуза – это оплата труда, включая страховые взносы во внебюджетные фонды. В 2015 году из государственных бюджетных ассигнований на эти цели приходилось 83,5% (573,6 млрд. руб.). Средний уровень заработной платы в месяц профессорско-преподавательского состава был около 40 тыс. руб. Причем с учетом повышенного уровня заработной платы отдельных категорий работников и более высокого уровня оплаты труда в центральном регионе (например, в Москве), для остальной территории страны, этот уровень оплаты значительно уступает уровню заработной платы специалистов других сфер хозяйственной деятельности. Зачастую среднемесячная оплата труда профессорско-преподавательских кадров всего на 20-30% выше заработной платы работников низко квалифицированных категорий. В связи с этим малая привлекательность преподавательского труда для молодежи и неблагоприятная возрастная структура среди вузовского персонала будут сохраняться в ближайшей перспективе. Качественное образование зависит от преподавателей, и их труд должен оплачиваться достойно, причем рост заработной платы должен осуществляться за счет бюджетных средств, высвобождающихся за счет сокращения неэффективных вузов.

Помимо заработной платы решается ряд проблем вузов: развитие материально - технического обеспечения, комплектование современным оборудованием, проведение косметических и капитальных ремонтов, оплата содержания зданий и общежитий и т.д. Успешное их выполнение – не быстрый процесс.

Кроме того, нельзя не отметить научную составляющую деятельности вузов. По-прежнему существует проблема финансирования инновационной деятельности. Спрос на инновации со стороны предпринимательского сектора в России невелик, поскольку отдается предпочтение быстро окупаемым инвестициям [9], а инновации относятся к долгосрочным проектам, где риски намного выше в сравнении с сырьевым сектором. Поэтому долгосрочные научные проекты должны финансироваться государством, а бизнес следует привлекать к финансированию прикладных исследований.

В целом можно сказать, что система высшего образования в России находится в сложной финансовой ситуации. Вузы должны быть обеспечены за счет государства, поскольку это та сфера, где происходит создание и распространение инноваций, кадровое и научное обеспечение запросов страны.

Список литературы:

1. Иванова С. А. Экономические механизмы управления высшими учебными заведениями / С. А. Иванова, А. А. Кирилловых, Л. Ю. Грудцына // Образование и право. – 2011. – № 8. – С. 79.

2. Насонкин В. В. Финансирование высшего образования: «национальные особенности» / В. В. Насонкин // Высшее образование в России. – 2014. – № 10. – С. 31.
3. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 гг. // Система ГАРАНТ [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://base.garant.ru/70643472/#ixzz4tJ2rH7qV> (дата обращения 18.09.2017)
4. Информационный бюллетень «Мониторинг экономики образования. 2017» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.hse.ru/data/2017/03/06/> (дата обращения 10.03.2017)
5. Образование в Российской Федерации: 2015: стат. сборник. – М.: НИЦ «Высшая школа экономики», 2016. – С. 46.
6. OECD (2014). Education at a Glance 2014: OECD Indicators. OECD Publishing [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://dx.doi.org/10.1787/eag.-2014-en> (дата обращения 19.12.2016)
7. Аветисян И.А. Проблемы финансирования высшего образования в современной России // Экон. и соц. перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2014. – № 1(25). – С. 108.
8. Официальный сайт НИУ «Высшая школа экономики» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://hse.ru> (дата обращения 20.12.2016)
9. Голубниченко М.В. Влияние национальных исследовательских университетов на инновационное развитие регионов: возможности и барьеры // Современное общество: человек, власть, экономика: Материалы III Международной конференции (4 апреля 2014, г. Саратов). Разделы 1-5: Сб. науч. статей. – Саратов: ИЦ «Наука», 2014. – С. 253.

© М.В. Голубниченко, 2017

ПРОБЛЕМЫ КОСВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Куликов А.В. - студент магистратуры ЭФ ЛГТУ

Иода Ю.В. - к.э.н., доцент

кафедры Финансов, налогообложения и бухгалтерского учета ЛГТУ

Научный руководитель - Иода Ю.В. - к.э.н., доцент

кафедры Финансов, налогообложения и бухгалтерского учета ЛГТУ

Липецкий государственный технический университет, Россия, г. Липецк

Аннотация

Рассмотрен один из методов косвенной поддержки малого бизнеса – квотирование при осуществлении госзакупок. Проведен анализ охвата МСП в разрезе реализации квот, выявлены проблемы, с которыми сталкиваются МСП как исполнитель госконтрактов.

Ключевые слова

Малый бизнес, поддержка малого бизнеса, государственные закупки, квотирование, косвенная поддержка.

THE PROBLEMS OF INDIRECT FINANCIAL SUPPORT OF SUBJECTS OF SMALL ENTREPRENEURSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION

Kulikov A.V. - student, EF LGTU
Ioda J.V. - candidate of economic Sciences,
associate Professor of the Department of Finance, tax and accounting LGTU
Supervisor - Ioda J.V. - PhD, associate
Professor of the Department of Finance, taxation and accounting LGTU
Lipetsk state technical University, Russia, Lipetsk

Abstract

Considered one of the methods of indirect support of small business quota in government purchases. The analysis of the coverage of SMEs in the context of the implementation of quotas, identified problems faced by SMEs as the executor of the state contracts.

Keywords

Small business, small business support, public procurement, quotas, indirect support.

Сфера косвенной финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) строится на законодательном закреплении мер, направленных на создание льготных условий для ведения бизнеса и увеличение количества собственных средств субъектов малого бизнеса в процессе своей деятельности. В Российской Федерации принято несколько нормативных правовых актов, создающие преимущества субъектам малого бизнеса перед предприятиями крупного бизнеса (Федеральным закон от 24.07.2007 г. 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 18.06.2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и т.п.). В рамках этих законов формируются 2 механизма поддержки:

1. Применение квот на долю общих закупок в контрактной системе закупок, выделяемых для исполнения субъектами малого и среднего бизнеса;
2. Применение специальных налоговых режимов.

Рассмотрим более внимательно квотирование доли закупок для исполнения МСП.

В целях вовлечения субъектов малого бизнеса в государственную контрактную систему закупок, государством были установлены квоты по закупке товаров и услуг у субъектов малого и среднего бизнеса и предусмотрено ежегодное постепенное увеличение квот до 25% годового объема закупок.

Анализ данных таблицы 1 по закупкам, осуществляемым у государственных и муниципальных заказчиков, выполняемых субъектами малого и среднего бизнеса показывает, что квота ежегодно выполняется и при этом в динамике объемы закупок растут, но средняя цена выполняемого контракта растет не пропорционально. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что количество субъектов, привлекаемых ежегодно также не увеличивается пропорционально.

Таблица 1. Показатели закупок государственных и муниципальных властей, обеспеченных исполнением СПМ в период с 2014 по 2016 год. [1]

Показатель	2014	2015	2016
Количество размещенных заказов (тыс. ед.)	683	867	1000
Сумма размещенных заказов (млрд. руб.)	476,6	633,2	802,3
Средняя начальная цена контракта (тыс. руб.)	557,1	730	797
Количество заключённых контрактов (тыс. ед.)	621,4	876,1	1000
Сумма по заключенным контактам	347,2	488,1	610,9
Количество заявок на 1 контракт в среднем (ед.)	н/д	3,2	3,2
Средняя цена контракта заключенного (млрд. руб.)	н/д	0,5564	0,5816
Выполнение квоты	Вып.	Вып.	Вып.

Данный факт подтверждается так же сведениями предоставленные на рисунке 1, как видно в 2015 году количество заявок в соотношении с суммами закупок было выше, чем в 2016 году.

Рис. 1 Среднее количество поданных заявок в зависимости от объема закупки по итогам 2015 и 2016 годов [1]

Из этого можно сделать вывод о том, что количество субъектов бизнеса готовых поучаствовать в закупках не увеличивается, что говорит о недоверии со стороны субъектов малого бизнеса к системе закупок и наличие мер, сдерживающих участие субъектов малого бизнеса в данных закупках.

Анализ данных по закупкам у крупных поставщиков показывает (таблица 2), что квота выполняется с превышением в 2 раза, но большая доля контрактов превышает суммы, даже оборотов выручки субъекта малого бизнеса, данный факт может свидетельствовать о коррупционных схемах, когда заказ делается под определенные фирмы и для выполнения объема квоты, и в этом случае исполнения данных контрактов субъект бизнеса сразу попадает под категорию крупного бизнеса.

Таблица 2. Показатели закупок отдельных видов юридических лиц обеспеченные исполнением субъектами малого бизнеса 2015 - 2016 г. [1]

Показатель	2015	2016
Сумма по заключенным договорам (трлн. руб.)	1,61	2,1
Количество заявок на 1 контракт в среднем	1,2	2,9
Средняя цена заключенного контракта (млн. руб.)	12,9	5,6
Количество договоров, превышающих стоимость 400 млн. руб. (ед.)	н/д	189
Наибольший объем закупок у субъектов, начавших деятельность	в 2008г.	в 2008 г.
Выполнение квоты	36,2%	28,2%

Как видно, в 2016 году в сравнении с 2015 годом, конкуренция на один контракт растет. По показателю средней стоимости контракта, в 2016 году видно снижение в сравнении с 2015 годом, но при этом количество общих закупок растет, данный факт говорит об увеличении количества субъектов малого бизнеса и среднего предпринимательства участвующих в закупках, но по данным Доклада о результатах мониторинга применения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» за 2016 год, отмечается что большая доля субъектов бизнеса выполняют контракты второй год подряд, данный факт говорит о том, что фирмы созданы для осуществление определённых заказов и значительного роста привлекаемых субъектов малого бизнеса в динамике может и не быть.

Проведя анализ в рамках выполнения государственных контрактов субъектами малого бизнеса можно выделить следующие основные проблемы со стороны исполнителей контрактов[2]:

1. Наличие коррупционных схем обеспечения контрактов, когда в рамках контрактов открываются фирмы (бывают случаи, когда крупный бизнес специально открывает малый бизнес с целью получения заказов), которые закрываются после выполнения данных заказов, и/или обеспечивающие выполнения контрактов из года в год;

2. Создание ограничений для доступа в систему государственных закупок для субъектов малого бизнеса за счет установления высоких первоначальных цен контракта[1], в результате чего у субъектов малого бизнеса не хватает средств на обеспечение контрактов[3];

3. Проведение конкурсов с одним участником, а также искажение информации по контракту в процессе исполнения;

4. Для выполнения заказа субъекту малого бизнеса необходимо иметь обеспечение в 30% своих источников от стоимости контракта, при этом они могут получить гарантию на выполнения контрактов, но не всегда эту гарантию готовы обеспечить банки устанавливая высокие требования к бенефициару, а среди региональных гарантий наибольшая часть гарантий предоставляются по обеспечениям кредитов, что говорит о том, что субъектам малого бизнеса не часто предоставляют гарантии на обеспечение обязательств по государственному контракту;

5. Сложные требования оформления государственных закупок не всегда понятны для субъектов малого бизнеса, в крупных предприятиях для этого существуют целые отделы со специально обученными людьми, особо ярко данная проблема выражается в регионах, где слабо развита инфраструктура поддержки МСП.

Выделение квоты для субъектов малого бизнеса в рамках системы государственных закупок, хоть и создается в целях оказания поддержки, но при этом создает коррупционную среду, в рамках которой данная мера поддержка выполняется формально для выполнения нормы закона и при этом в итоге только определенные субъекты бизнеса

могут выполнять данные заказы, что не обеспечивает общий доступ любым субъектам малого бизнеса. Для заказчика создается риск, что исполнение контракта субъектом малого бизнеса, будет выполняться на низком уровне качества, поскольку в основном высоко технологические и более экономные производства используются в основном в сфере крупного бизнеса за счет наличия финансовых средств на постоянную модернизацию оборудования. Данную меру поддержки нельзя считать эффективной в силу создания сильных ограничений в самой системе закупок, и данная мера лишь создает проблему для заказчиков, создавая им условия, в которых им необходимо планировать объемы закупок у субъектов малого бизнеса и надеяться на исполнения контракта субъектами малого бизнеса.

Список литературы:

1. Доклад «О результатах мониторинга применения 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2014,2015,2016 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт Единой Информационной Системы в сфере закупок. URL:<http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?sectionId=327> (доступ свободный). Загл. с экрана. (дата обращения 20.09.2017)

2. Переверзев Н. А. Проблемы участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках // Управленческое консультирование. – 2016. – №2 (86). – С. 161-168.

3. Маковлева Е.Е. Анализ практики государственных и муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №2 (2016) <http://naukovedenie.ru/PDF/31EVN216.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI:10.15862/31EVN216 (дата обращения 20.09.2017)

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СРЕДСТВА ДЛЯ МИЛЛЕНИАЛОВ ПО СОЗДАНИЮ ПЕНСИИ В XXI ВЕКЕ БЕЗ ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВА

Микенин Д.В. – студент

Научный руководитель - Радько О.Ю., к.п.н.

Тамбовский государственный технический университет, Россия, г. Тамбов

Аннотация

В исследовании представлены доступные на данный момент финансовые инструменты и средства, которые позволят людям, родившимся после 1990-х годов обеспечить себе пенсию в XXI веке без помощи государства.

Ключевые слова

Экономика, пенсия, миллениалы, инвестиции.

Уже четвертый год подряд (на сентябрь 2017 года) государство заморозило пенсионные накопления, но деньги продолжает получать от населения [1]. И сколько еще продлится такая «заморозка» не известно. Молодым людям, родившимся после 1990-х годов уже сейчас нужно озаботиться пенсионными накоплениями, чтобы с приходом пенсии они могли обеспечить себе достойную жизнь. На данный момент по статистике Пенсионного фонда России, накопительная пенсия формируется у 76 миллионов человек.

Начиная с 2002 года, государство начало активно проводить пенсионные реформы, стараясь максимально «отвязать» выплату пенсии от себя и заставить людей самих ее собирать и получать от нее выплаты. Так в 2002 году была проведена реформа, по которой выплаты текущим пенсионерам будут от страховой части пенсии, а накопительная пенсия будет выплачиваться человеку, который ее собирает на данный момент. В связи с таким решением уже в 2013 году Пенсионный фонд России (ПФР) столкнулся с кризисом денежных средств, и чтобы его решить, было принято потратить отчисления накопительной пенсии, и с этого момента началась «заморозка». И в связи с такой неопределенной политикой государства в плане пенсии, мной подготовлено исследование, которое поможет будущим пенсионерам, обеспечить себе достойную старость.

Первым делом стоит решить, какой пенсионный фонд вы выберете, на рынке представлены следующие варианты: ПФР, негосударственный пенсионный фонд (НПФ), государственная управляющая компания «Внешэкономбанк» и другие управляющие компании. Теперь подробнее о каждом варианте. С ПФР все сложно, вы отчисляете им деньги, в Пенсионном фонде используют свои математические формулы и «мифические» бонусы, которые повлияют на вашу пенсию и по достижению пенсии начинают выплату капитала. Вся сложность в том, что доходность у ПФР не высокая, что не покрывает уровень инфляции и фонд очень подвержен государственному вмешательству.

Следующий вид НПФ, в нашей стране они представлены в большом количестве. С точки зрения инвестиций в них, это выгодное вложение, т.к. они обеспечивают хорошую доходность от 5% годовых, такая доходность достигается инвестированием ваших вложений в ряд финансовых инструментов (акции, облигации, ETF и т.д.) и с полученной прибыли распределяется процент каждому вкладчику. К выбору НПФ стоит подойти очень серьезно, т.к. от этого зависит ваша пенсия, при выборе обратите внимание на срок существования НПФ, объем пенсионных накоплений и количество застрахованных лиц. Далее идут управляющие компании, они работают по принципу НПФ, но больше подвержены риску.

Также полезная функция для тех, кто будет инвестировать в НПФ, это индивидуальный план. Он заключается в следующем, что при составлении договора, вы можете указать сумму, которую готовы вкладывать ежемесячно или процент от своего дохода, такой шаг позволит вам единолично принимать решение по увеличению накоплений и позволит лучше управлять своими финансами. Также полезной особенностью НПФ является вывод средств в любой момент, но с некоторыми условиями. Например в НПФ Сбербанка, через два года вы можете вывести всю инвестированную сумму и 50% инвестиционного дохода, а через пять лет 100% инвестиций и дохода.

Еще одним инструментом для накоплений можно считать инвестирование в фондовый рынок (акции). С экономической точки зрения, это высоко рискованные инвестиции, т.к. ситуация на рынке меняется каждый день и все зависит от текущей экономической ситуации в стране. Но если не акцентировать внимание на отрицательных моментах, то мы получаем отличную возможность увеличить капитал за короткий срок. Инвестируя в акции, мы можем заработать на следующем: на разнице цены в момент покупки и в момент продажи, дивидендный доход.

Также, мы можем инвестировать в облигации. Данный способ более защищен от экономической ситуации в стране. Т.к. компании выпускающие облигации придерживаются строгих правил и контроль за бумагами осуществляет государство. Облигации делятся на два вида: купонные и дисконтные. По купонным вам в определенное время выплачивается доход. По дисконтным доход определяется на разнице между ценой приобретения облигации и ее номиналом.

Еще одним способом для накопления можно считать валютную «подушку безопасности». Рекомендуется часть капитала хранить в наличной форме в виде валюты,

т.к. деньги вам могут потребоваться в любой момент, и они у вас всегда будут. А за счет того, что они находятся в валюте, их стоимость в рублях всегда будет выше уровня инфляции. Вам будет достаточно обменять их в любой момент на рубли.

Классическим способом накоплений можно считать паевые инвестиционные фонды (ПИФ). С точки зрения инвестора ПИФ, это защищенная инвестиция, ее принцип следующий. Вы зарабатываете на разнице покупки пая и его продажи. При долгом инвестировании от 1 года, стоимость пая растет в арифметической прогрессии, что не только сэкономит ваши деньги, но и даст ощутимый доход.

Подведя итог, можно сказать, что зная перечисленные мной финансовые инструменты и средства, любой миллениал, может обеспечить себе достойную пенсию и не бояться старости.

Список литературы:

1. В России меняется концепция будущей пенсионной системы [Электронный ресурс] : ФИНМАРКЕТ = <http://www.finmarket.ru/> – Режим доступа: http://www.finmarket.ru/main/article/4603555?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПЛАНА СЧЕТОВ

Небаба П.А., студентка 4 года обучения

Рыбась И.П., студентка 4 года обучения

Научный руководитель –Смертина Е.Н., к.э.н., кафедра «Бухгалтерского учета»

Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ),

Россия, г. Ростов-на-Дону

Аннотация

В данной статье дается понятие международных стандартов финансовой отчетности, анализируются различия между планами счетов, подготовленными в Российской Федерации и в Западных странах. В статье также содержится информация о том, что существуют препятствия, вследствие которых российский план счетов не может в полной мере перейти на МСФО.

Ключевые слова

МСФО, план счетов, трансформация плана счетов, субсчета, номинальные счета, активы, обязательства.

Международные стандарты финансовой отчетности — это набор документов, который регламентирует правила составления финансовой отчетности, которая, в свою очередь, необходима внешним пользователям для принятия ими эффективных экономических решений в отношении определенного предприятия. Данные стандарты не вмешиваются в текущую деятельность предприятия, позволяя вырабатывать собственные внутренние стандарты для ведения бухгалтерского учета. Одним из документов, который может быть разработан предприятием самостоятельно, является план счетов.

Предприятия, предполагающие переход на МСФО могут рассматривать следующие альтернативные варианты: использование национального плана счетов, применение плана счетов иных государств, разработка плана счетов самостоятельно.

Если предприятие разрабатывает план счетов самостоятельно, то в соответствии с МСФО полученный план счетов должен:

— быть столь гибким, чтобы иметь возможность расширяться в будущем в связи с изменением структуры и вида деятельности предприятия;

— обеспечить в полной мере детализацию данных бухгалтерского учета для построения управленческих отчетов с целью принятия эффективных управленческих решений.

Однако в связи с различиями между российской системой бухгалтерского учета и МСФО возникают существенные различия между планами счетов, составляемыми в России и в Западных странах.

Во-первых, в первой части международного плана счетов перечисляются все балансовые счета в том порядке, в котором они указаны в балансовом отчете, а именно: активы, капитал, обязательства, а во второй части отчета указываются счета прибылей и убытков. Такое распределение счетов позволяет упростить заполнение финансовых отчетов предприятия.

Во-вторых, все счета по международным стандартам имеют численное обозначение, содержащее более чем два знака. Зачастую вводятся так называемые общие счета, которые в балансе отражаются в качестве названия соответствующего раздела, а конкретные значения распределяются по соответствующим статьям внутри этого раздела (например, счет «внеоборотные активы»).

В-третьих, ведение бухгалтерского учета в Западных странах допускает участие нескольких счетов в проводке, то есть несколько счетов дебетуется и кредитруется, тогда, как в российском учете проводка имеет жестко заданный вид. Все это приводит к тому, что план счетов, составленный в соответствии с МСФО, может содержать от 100 до 300 счетов и субсчетов.

Однако если учесть все вышеперечисленные особенности плана счетов, составленного по международным стандартам, то в силу определенного ряда причин он все равно будет отличаться по определенным параметрам от плана счетов, используемого в настоящее время в России.

Во-первых, главная особенность построения системы финансовой отчетности и отражения хозяйственных операций по МСФО - отсутствие активно-пассивных счетов.

Во-вторых, порядок учета операций по международным стандартам предполагает введение дополнительных счетов, неиспользуемых в настоящее время в российском учете. Например, в российском плане счетов не предусмотрены счета для учета инвестиционной недвижимости или ряда финансовых инструментов.

В-третьих, план счетов бухгалтерского учета Российской Федерации закреплён законодательством и может быть расширен только за счет синтетических счетов, дополнительных признаков и аналитик, что значительно усложняет его структуру.

Но в целом можно сказать, что план счетов по международным стандартам принципиально не отличается от российского. В конечном итоге любой план счетов отражает пять известных всем бухгалтерам элементов финансовой отчетности - активы, обязательства, капитал, доходы, расходы.

Список литературы:

1. Бабаев Ю.А., Петров А.М. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): Учебник - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 398 с.
2. Лабынцев Н.Т, Смертина Е.Н., Калайда О.М. МСФО: теория, методы и практика их применения в России: монография; под редакцией Н. Т. Лабынцева. Издательство «Palmarium Academic Publishing», 2014. - 568 с.

© П.А. Небаба, И.П. Рыбась, 2017

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ И РЕВИЗИИ ОПЕРАЦИЙ С ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

Папикян С.А. - студент
Лялюк А.В. доцент, канд. пед. наук
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
Россия, г. Краснодар

Аннотация

В данной статье проанализировано совершенствование ревизии операций с основными средствами организации в РФ.

Ключевые слова

Контроль и ревизия, основные средства, амортизация, операции по перемещению основных средств, имущество организации, бухгалтерский баланс.

Основные средства (ОС) - это активы, используемые в производстве продукции, при выполнении работ или осуществлении услуг, для административных нужд организации, а также активы, предназначенные для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование, сроком более 12 месяцев.[3]

В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов в бухгалтерском учете к основным средствам причисляют: здания; сооружения; рабочие и силовые машины и оборудование; измерительные и регулирующие приборы и устройства; транспортные средства; вычислительная техника всех видов и классов; инструменты, приспособления, оснастка; производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; земельные участки, многолетние насаждения; рабочий, продуктивный и племенной скот и прочие основные средства, капитальные вложения на коренное улучшение земель, земельные участки и объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы).[1]

Цель ревизии операций с основными средствами – это проверка законности и правильности осуществления хозяйственных операций с основными средствами хозяйствующего субъекта, их документального оформления и принятия к учету.[5]

Ревизия основных средств может осуществляться в рамках мероприятия финансового контроля (например, документальной ревизии) либо как отдельная проверка.

Основные задачи контроля и ревизии операций с основными средствами предприятия:

- 1) проверка правильности отнесения активов к основным средствам;
- 2) проверка реальности оценки и переоценки основных средств;
- 3) проверка правильности отображения результатов инвентаризации по счетам бухгалтерского учета;[6]
- 4) проверка своевременности и правильности документального представления и отображения в учетных регистрах поступления и выбытия основных средств;
- 5) проверка правильности начисления амортизации, своевременности и полноты включения ее в затраты производства;
- 6) проверка правильности начисления и списания основных средств;
- 7) проверка правильности оформления списания основных средств.

Источники информации ревизии операций с основными средствами:

1) внутренние документы организации: положения об учетной политике организации; рабочий план счетов; график документооборота, договоры о полной ответственности, протоколы инвентаризационной комиссии;

2) первичные документы по учету основных средств, в качестве которых используются преимущественно унифицированные формы учетных документов; акт приема – передачи основных средств (форма ОС - 1), накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (форма ОС - 2), акт о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС – 3);[2]

3) учетные регистры: ведомости движения основных средств, бухгалтерские справки по движению основных средств, ведомости переоценки основных средств, журналы-ордера, ведомости, машинограммы, анализ аналитического и синтетического учета счетов 01, 02, 03, 07, 08, 19, 20, 23, 25, 26, 44, 60, 76, 91;

4) бухгалтерская и статистическая отчетность: бухгалтерский баланс, приложение к бухгалтерскому балансу, пояснительная записка к бухгалтерской отчетности и др.

Технология ревизии операций с основными средствами. Ревизия операций с основными средствами обычно проводится в шесть этапов:

- 1) проверка операций по поступлению основных средств;
- 2) проверка операций по изменению стоимости;
- 3) проверка сохранности основных средств;
- 4) проверка расчетов амортизации основных средств;
- 5) проверка операций внутреннего перемещения основных средств;
- 6) проверка операций выбытия основных средств.

Типичные нарушения, выявленные в ходе ревизии основных средств:

1) При проверке операций по поступлению основных средств в бухгалтерской записи была выявлена ошибка при формировании первоначальной стоимости основных средств в налоговом учете.[4]

В соответствии с п.п. 5.1 п. 1 ст. 265 НК РФ и п. 9 ст.272 НК РФ, согласно которым курсовая разница относится по налоговому учету во внереализационные расходы.

2) При проверке сохранности основных средств в диагностической карте не соблюдаются сроки технического осмотра. Согласно ФЗ № 170 «о техническом осмотре транспортных средств», срок технического осмотра равен 12 месяцев.

3) При проверке расчетов амортизации основных средств в аналитическом и синтетическом учете по счету 02 «амортизация основных средств» была выявлена ошибка при использовании понижающего коэффициента.

В п.9 ст. 259 Налоговый кодекс РФ «Методы и порядок расчета сумм амортизации» указываются условия применения понижающего коэффициента.

4) При проверке операций по изменению стоимости основных средств было выявлено нарушение, а именно затраты по модернизации были единовременно списаны на расходы.

Согласно подп. 3 п. 1 ст. 254 Налогового Кодекса РФ не амортизируемым имуществом являются основные средства с первоначальной стоимостью меньше 20000 рублей, остальные основные средства являются амортизируемыми имуществами.

Для устранения ошибок и избегания их появления в будущем рекомендовано:

- 1) детальное изучение формирования первоначальной стоимости основного средства;
- 2) регулярная проверка состояния документации по объектам основных средств;
- 3) проверка правильности использования понижающего коэффициента амортизации;
- 4) проверка правильности отраженного изменения стоимости основных средств в учете.

Следуя рекомендациям можно минимизировать появление нарушений на предприятии, что увеличит эффективность деятельности предприятия, приведет к стабильно - положительной динамике показателей отчетности предприятия, упростит учет основных средств.

Список литературы:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 8.12.2011): Части первая, вторая и третья-режим доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_5142;
2. Иванова Е.А. Контроль и ревизия: конспект лекций. – Изд. Центр ПФЕС, 2015.- 163 с;
3. Лялюк А.В, Лехман Е.В. Контроль и ревизия: учеб. пособие / Кубан. гос. техн. ун-т. – Краснодар: Изд. ФГБОУ ВО «КубГТУ», 2016.- 211 с.;
4. Бровкина Н. Д. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.Д. Бровкина; Под ред. М.В. Мельника. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 294 с.;
5. Щербина Л.Н. Бухгалтерский финансовый отчет. – Изд.Москва, 2015г. – 24с.
6. Зелинская М.В. Контроль и ревизия: Учеб. пособие. – Краснодар: Изд-во ЮИМ, 2013. – 135 с.
7. Мельник, М.В. Контроль и ревизия в схемах и таблицах: Учебное пособие / Г.А. Шатунова, Т.А. Корнеева, М.В. Мельник; Под ред. Г.А. Шатунова. - М.: Эксмо, 2011. - 219 с.

© С.А. Папикян, 2017

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АУДИТОРА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА

Рыбась И.П. – студентка

Небаба П.А. – студентка

Научный руководитель – Смертина Е.Н., к.э.н.

Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ),

Россия, г. Ростов-на-Дону

Аннотация

В данной статье рассматриваются основные положения Кодекса профессиональной этики аудитора. Анализируется его роль в условиях современной бизнес-среды. Дана краткая характеристика этических принципов, которые обязаны соблюдать аудиторы и аудиторские организации в ходе проведения ими аудиторских проверок.

Ключевые слова

Кодекс профессиональной этики аудитора, этические принципы аудита, аудиторская проверка, профессиональный аудитор.

Профессии аудитора, как и любой другой сфере деятельности, свойственно наличие определенной профессиональной этики. Она представляет собой нравственные нормы, регулирующие взаимоотношения людей в процессе труда, а также отношения человека к своим профессиональным обязанностям. Следует отметить, что в основе профессиональной этики лежат положения общей этики - учения о нравственности, ее развитии, принципах, нормах и роли в обществе.

Регулирование этического поведения отдельных профессиональных групп связано с ответственностью их представителей перед обществом в целом. Также в условиях

современной бизнес-среды перед специалистами разных направлений возникают нравственные конфликты, решить которые, основываясь преимущественно на профессиональных знаниях, невозможно. Поэтому активно создаются и разрабатываются кодексы профессионального поведения для различных профессий, которые помогают соблюдать возложенную на них ответственность и определяют тип поведения, которое общественность вправе ожидать от профессионалов, и таким образом обеспечивает уверенность общества в надлежащем качестве оказываемых профессиональных услуг. Однако немаловажной задачей разработчиков кодексов этики является создание и внедрение в профессиональную деятельность норм и правил корпоративной этики, направленных на разрешение нравственно-этических вопросов и споров, предотвращение злоупотреблений в разных видах профессиональной деятельности.

В сфере предоставления аудиторских услуг обновленный и усовершенствованный Кодекс профессиональной этики аудиторов был одобрен Советом аудиторской деятельности 22 марта 2012 г. В Законе РФ «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г. дается определение понятия «кодекса этики аудиторов», который гласит, что это свод правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими организациями, аудиторами при осуществлении ими аудиторской деятельности. В Кодексе содержатся базовые принципы, которые обязан соблюдать каждый аудитор, осуществляющий профессиональную деятельность. Документ требует от аудитора не принимать участия в делах, которые могут эти принципы нарушить и тем самым негативно сказаться на репутации аудиторской профессии.

Структура Кодекса включает в себя два раздела. В первом отражены основные принципы профессиональной этики аудитора и руководство по их соблюдению. Во втором разделе содержатся рекомендации по применению концептуального подхода к использованию базовых принципов этики в каждой конкретной ситуации. Далее рассмотрим подробнее сущность принципов, декларируемых Кодексом профессиональной этики аудиторов:

1) принцип честности подразумевает под собой обязательное следование аудитора общим нормам морали, быть честным и правдивым во всех профессиональных отношениях;

2) принцип объективности означает обязательное применение аудитором беспристрастного и самостоятельного подхода к рассмотрению любых вопросов в ходе аудиторских проверок и формированию независимых профессиональных суждений, выводов и заключений;

3) принцип профессиональной компетентности предполагает необходимость овладения аудитором базового объема знаний в области аудита и постоянное совершенствование профессиональных навыков с целью оказания квалифицированных услуг, основанных на новейших достижениях практики и законодательства;

4) принцип должной тщательности связан с надлежащей внимательностью, оперативностью, добросовестностью и с должным использованием своих способностей оказывать профессиональные аудиторские услуги;

5) принцип конфиденциальности означает, что аудиторы и аудиторские организации обязаны обеспечивать полную сохранность информации и рабочих документов, которые они составляют в процессе аудиторских проверок;

6) принцип профессионального поведения обязывает аудитора соблюдать приоритет общественных интересов, другими словами, аудитор должен поддерживать высокую репутацию своей профессии и не совершать поступки, противоречащие оказанию аудиторских услуг и способные дискредитировать имидж профессии.

Аудитору необходимо соблюдать вышеназванные принципы этики в ходе осуществления своей профессиональной деятельности, в первую очередь потому, что он защищает интересы пользователей финансовой отчетности, а не только удовлетворяет интересы отдельного клиента. Однако в современных условиях в практике аудитора могут возникнуть ситуации, при которых высока вероятность нарушения принципов, декларируемых Кодексом. В этом случае, профессиональному аудитору следует использовать концептуальный подход, предполагающий выявление угроз, оценку их масштабности и принятие соответствующих мер. Авторы документа выделяют пять основных групп возможных неоднозначных ситуаций:

- угрозы личной заинтересованности;
- угрозы самоконтроля
- угрозы заступничества;
- угрозы близкого знакомства;
- угрозы шантажа.

Меры предосторожности, способствующие устранению вышеназванных угроз, включают в себя:

а) установленные аудиторской профессией, нормативными и правовыми актами (профессиональные стандарты, необходимость ежегодного повышения квалификации, руководство по корпоративному поведению и т.д.);

б) обусловленные рабочей средой:

- внутрифирменные (процедуры проведения мониторинга и контроля качества работы);

- относящиеся к конкретному заданию (консультации, проводимые независимой 3-й стороной, привлечение другой аудиторской организации для выполнения части задания).

Если возникший этический конфликт решить все-таки не удалось, то аудитору следует обратиться в саморегулируемую организацию аудиторов за профессиональным советом и помощью. Также у него есть право на получение юридической консультации, без нарушения принципа конфиденциальности. В любом случае, аудитору необходимо сделать выбор, либо в определенных обстоятельствах выйти из состава рабочей группы, либо отказаться от выполнения задания или же покинуть аудиторскую организацию.

В настоящее время такие факторы, как выработанная законодательная база, накопленный опыт и практика, деятельность саморегулируемых организаций аудиторов, обычаи делового оборота позволяют говорить о том, что ситуация с этическими нормами в России практически не отличается от аналогичной в зарубежных странах. Однако этические проблемы все же имеют место быть. Также возрастает потребность внешних пользователей в получении достоверной информации о финансовом состоянии экономических субъектов, подтверждающейся независимой аудиторской проверкой. Все это свидетельствует о необходимости дальнейшего развития и совершенствования этических норм в сфере аудиторской деятельности.

Список литературы:

1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ (ред. от 01.05.17)
2. Кодекс профессиональной этики аудиторов. Одобрен Советом по аудиторской деятельности 22 марта 2012 г., протокол № 4 (ред. от 18.12.14)
3. Булыга Р.П. Аудит: Учебник для вузов. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 431 с.

БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Цволко Ю.М. – бакалавр 4 года обучения
Научный руководитель – Губанова Е.В., к.э.н., доцент
Калужский филиал Финансового университета при Правительстве РФ,
Россия, г. Калуга

Аннотация

В работе рассмотрены особенности бизнес - планирования в развитии организаций. Определены главные цели бизнес- планов. Раскрыты проблемы и трудности, которые возникают в ходе разработки бизнес- планов, а также при принятии решений.

Ключевые слова

Бизнес – планирование, прогнозирование, планирование, бизнес план.

Использование бизнес планов зародилось в США. Около 30 лет назад стали развиваться компании в сфере компьютерных, медицинских, телекоммуникационных технологий, это требовало немалых средств. Предпринимателям приходилось достаточно часто обращаться за помощью в финансовые организации, чтобы получить денежные средства и реализовать свои запланированные проекты. Благодаря капиталу инвесторов, были образованы такие крупные компании, как Microsoft, Apple, Херох, Intel и другие. На практике было заметно, что чем тщательнее организации разрабатывали бизнес-план, тем больший успех их ожидал. Данный опыт разработки бизнес – планов распространился из США в Европу и другие страны. В последующие годы бизнес – план стал использоваться в компаниях как реальная плановая основа для развития и совершенствования их бизнеса. Первоначально, как было уже сказано выше, бизнес-планы составлялись только лишь для получения денежных средств от инвесторов, но позже спектр направлений их практического применения заметно увеличился.

Что же такое бизнес – планирование? В первую очередь, это процесс разработки бизнес – плана. Это упорядоченная организованная процедура по сбору и обработке информации, а также она включает в себя принятие решений, которые помогут организации достигнуть своих целей и принять взвешенные управленческие решения.

Выделяют две главные цели, которые преследует разработка бизнес – плана.

Первая (внешняя) цель выступает в виде привлечения инвестора, с целью получения от него денежных средств.

Вторая (внутренняя) цель включает в себя создание плана для успешного управления организацией и её развития [2].

Главное место среди всех функций управления предприятием занимает планирование. Планирование – это вид деятельности, который заключается в определении будущего системы и связан с постановкой целей, способов и путей их достижения. Частью планирования выступает прогнозирование, оно даёт возможность выявить возможные варианты развития процесса или явления. Прогнозирование – это процесс предвидения, предсказание будущего развития процессов, который основывается на информации, полученной в прошлом или в настоящее время. Главное отличие между планированием и прогнозированием состоит в том, что прогнозирование пассивно, а планирование подразумевает проявление усилий и включает в себя принятие решений.

Главная цель планирования стать таким инструментом, который поможет достичь целей организации. Из этой главной цели вытекают частные цели, которые должны помочь в следующем:

1. Согласовать цели, которые желает достичь организация;

2. Преодолеть трудности, возникающие в связи необходимым сочетанием централизации и децентрализации в планировании;

3. Преодолеть проблемы, которые могут возникнуть в связи с существующими традициями управления. Сейчас в России всё еще достаточно преобладают позиции сторонников директивного управления сверху, а вовсе не руководителей, которые больше склоняются к тому, чтобы использовать демократические методы управления;

4. Преодолеть барьеры, стоящие на пути возможного использования зарубежных методических разработок в России. Эти барьеры возникают из-за отсутствия развитой инфраструктуры, неподходящей социально-экономической среды, правовых условий.

5. Набраться опыта планирования в условиях рынка [4].

Сейчас одной из основных задач, которые стоят перед менеджерами, является выбор методологии планирования. Так как технологии и инструменты, которые применяются в планировании, эффективны в том случае, когда опираются на эффективную методологию. Но универсальных, подходящих для всех организаций методов планирования нет.

Из-за усиления конкуренции в бизнесе, а также возникновения новых технологий, демографических сдвигов, нестабильности финансовых рынков, возникают вариации в неопределённости внешней среды. Выделяют четыре уровня неопределённости в бизнесе:

1. Вполне ясная перспектива. Она даёт возможность сделать прогноз на будущее с достаточно высокой степенью вероятности. Чаще всего это характерно для компаний, которые работают в стабильных отраслях. Примером служат: производители продуктов питания.

2. Уровень, предполагающий наличие различных альтернатив, из которых выбирается только один. Примером служат: деятельности, связанные с технологическими стандартами, стандартами беспроводной связи и т.д.

3. Уровень, который предполагает неограниченный ряд возможных вариантов развития бизнеса в будущем.

4. Уровень, который предполагает неограниченный ряд возможных последствий. Данный уровень предполагает бесконечный выбор вариантов развития [1].

Наиболее частыми уровнями неопределённости, с которыми приходится сталкиваться менеджерам, являются 2-ые и 3-и уровни, в них понятны варианты развития бизнеса. Главное вовремя выбрать один из них, тем самым сократив число возможных вариантов. Нужно выбрать подходящее время. Ведь со временем всё становится понятно. Если слишком медлить с выбором, то можно просто напросто упустить возможность, а потом и вовсе выбирать из того, что осталось. Но и спешить не стоит, т.к можно склонить свой выбор не к той, которая была действительно нужной и эффективной. Однако время, это не один фактор, который влияет на стратегию. Не маловажными являются полный набор информации, усовершенствованные методы, которые помогут предвидеть проблемы и в кратчайшие сроки устранить их.

Сейчас возросла значимость и важность стратегического планирования, выработки стратегии, как для крупных, так и для мелких организаций. Возможно, это произошло потому, что оно отличается и отдалается от текущего планирования, также усложнились сами планы, увеличились цели, которые ставят перед собой предприятия.

Стратегическое планирование – это процесс, который предполагает сбор и обработку информации для того, чтобы поставить стратегические цели, а также выработать стратегию и выработать план для достижения целей.

Цель стратегического планирования это создать и реформировать бизнес и продукцию компании для того, чтобы развиваться и достигать необходимых целей.

Выделяют ряд условий, при которых возможно существование стратегического планирования:

- На каждое направление компания выделяет свои ресурсы, которые, по их мнению, нужно затратить на выбранное направление;
- Необходимо определять перспективы каждого вида деятельности;
- В организации должна существовать своя стратегия. Стратегия вырабатывается исходя из возможностей, навыков, и ресурсов, которыми обладает организация.

Как же соотносятся между собой стратегия и планирование? По этому поводу Г. Минцберг высказался таким образом: «Стратегия не является следствием планирования, а наоборот – её исходной точкой. Планирование помогает перевести предполагаемые стратегии в реализованные, предприняв первый шаг, который дальше может привести к эффективному осуществлению.» С ним нельзя не согласиться. Планирование помогает так раскрыть стратегию, чтобы её можно было представить остальным рабочим [5].

Существуют такие ситуации, когда стратегическое планирование сложно ввести в действие, это происходит от неумения менеджеров реализовать его. Причинами этого является неумение создать поддержку плану, неумение объяснить сотрудникам суть данного плана, а также неумение следовать поставленному плану.

Хороший менеджер должен обладать противоположными этим качествами. Он должен уметь анализировать, определять возможные пути решения и достижения. Он должен обладать и различными приёмами достижения, и интуицией, которая также может благоприятное воздействие на результат [3].

По итогу можно прийти к выводу, что, для того, чтобы достичь поставленных целей планирования, любой организации нужно сочетать в себе аналитические и интуитивные способности. А также, чтобы соединить вместе стратегические цели и методы их достижения, необходимо разработать бизнес - план.

Список литературы:

1. Липсиц И.А. Бизнес-план – основа успеха: Практическое пособие / И.А. Липсиц – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2012. – 112 с.
2. Стрекалова Н.Д. Бизнес – планирование: учебное пособие / Н.Д. Стрекалова. – Питер, 2013. – 352 с.
3. Губанова Е.В. Разработка бизнес-планов инвестиционных проектов в аграрной сфере // Современные тенденции развития технологий и технических средств в сельском хозяйстве Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию А.П.Тарасенко, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и техники РФ, профессора кафедры сельскохозяйственных машин Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Под общей редакцией Н.И. Бухтоярова, В.И. Орбинского, И.В. Баскакова. - 2017. - С. 203-209.
4. Губанова Е.В. Информационные технологии в бизнес-планировании // Развитие управленческих и информационных технологий, их роль в региональной экономике материалы II Международной открытой научно-практической конференции. Под редакцией: Пироговой Т.Э., Швецовой С.Т., Орловцевой О.М. - 2016. - С. 88-95.
5. Лекции бизнес – планирования [электронный ресурс] — Режим доступа.— URL:http://www.fa.ru/institutes/vshgu/Documents/07/7.18.2_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D0%9F%20%D0%BD.pdf (дата обращения 05.09.2017).

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТЕ

СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ

Лисничая М.А., магистрант 2 курс, Институт Управления,
Белгородский Государственный Национальный Исследовательский Университет,
Россия, г. Белгород

Аннотация

В данной статье рассматривается понятие управления изменениями в организации, их необходимость, причины, периодичность, методы и виды

Ключевые слова

Организация, управление, изменения, персонал, структура, продукт, миссия, бизнес.

Находясь в сложной, динамичной среде с высоким уровнем неопределенности современные организации вынуждены постоянно изменяться. Способность реализовывать такие изменения без ущерба является очень важной особенностью для организации.

Зачастую причинами изменений могут быть действия конкурентов, из-за которых организации придется изменить внешние условия работы, появление прогрессивных технологий решения задач, вследствие чего необходимо будет провести автоматизацию и компьютеризацию, а также увеличение управленческих расходов. Но в целом причины могут быть экономическими, идеологическими, организационными, кадровыми и информационными. Определить необходимость изменений могут диагностические признаки, которые можно разделить на прямые и косвенные: пассивность персонала, проигрыши в конкурентной борьбе, отсутствие поощрений наряду с высокой частотой наказаний.

Под изменениями в организационном поведении понимают процесс обновления организации, основанный на внедрении инноваций. Актуальность обуславливается необходимостью адаптации к овладению новыми знаниями и технологиями, а также к требованиям внутренней и внешней среды. Примерами крупных изменений могут быть формирование корпоративной культуры с новыми ценностями, ориентирами и стилем управления, освоение улучшенной технологии и внедрение её в производство. Эти явления приводят к увеличению важности задач правильного управления изменениями, цель которых – осуществление прогрессивных преобразований для перехода организации в новое, еще более эффективное состояние.

Как рационально управлять вынужденными и добровольными изменениями подробно рассказывает Ицхак Адизес – американский писатель, один из экспертов в области повышения эффективности ведения бизнеса путем внесения кардинальных изменений, которые не порождают деструктивных конфликтов, препятствующих изменениям. Книга Адизеса «Корпоративные процессы: как организации растут и умирают, и что с этим делать?» была выбрана в качестве одного из 10 лучших бизнес-книг в «Library Journal» и считается классическим пособием в теории управления. Методы, описанные в книгах Ицхака Адизеса, применяются по всему миру в международных компаниях-лидерах с объемом продаж от \$2 млн до \$2 млрд., в России также работал с компанией «Сбербанк». По мнению автора, идеального руководителя не существует, поскольку такой человек должен сочетать в себе несочетаемые качества, необходимые

для выполнения цели бизнеса: производитель результатов, администратор, предприниматель и интегратор. Отсюда следует, что во главе компании должен быть не один руководитель, а группа, каждый член которой отлично выполняет одну из четырех ролей и имеет представление об остальных. Все это говорит о том, что, когда наступает момент изменений, вывести компанию на качественно новый уровень, конструктивно преодолев препятствия, и, метафорически выражаясь, «получив из лимона лимонад», может только группа руководителей-профессионалов.

Управление изменениями в организации следует рассматривать в двух аспектах: стратегическом и тактическом. Именно обеспечение стратегического управления может привести к повышению конкурентоспособности, поскольку с такой точки зрения управление означает внедрение постоянных изменений в практику настолько, что их отсутствие вызывало бы беспокойство, а наличие было бы нормой для персонала. Тактический подход при управлении изменениями означает возможность провести их в положенные сроки, повысить адаптацию сотрудников и снизить сопротивление изменениям.

Управление изменениями может быть реализовано на основе одного из принципиальных подходов, проактивного – он дает возможность самостоятельно инициировать перемены посредством способности предвидеть события во внешней среде и опережать их. В таком случае, задача менеджера - проведение организационных изменений на постоянное основе, что позволит самостоятельно управлять «судьбой» организации. Этап инициирования изменений подразумевает разработку новых идей и наступает после осознания необходимости реорганизации. Существуют различные методы стимулирования поиска новых предложений, наиболее эффективными из которых являются изучение существующего опыта решения аналогичных проблем, и, самое главное, содействие руководства творчеству и новаторству. В свободно структурированных организациях, где работают сотрудники, склонные к творчеству, каналы коммуникаций открыты, что приводит к построению эффективной системы подачи актуальных предложений и изобретений. Корпоративная культура таких предприятий отличается поощрением ошибок, доброжелательностью, свободой общения, а система вознаграждений поддерживает нововведения. Многим сотрудникам малых и средних рядовых организаций знакомо выражение «инициатива наказуема», а управление изменениями осуществляется в одиночку, а не советом директоров, что приводит к упадку эффективности деятельности, постоянной текучести кадров и низкой активности персонала.

В заключение можно сделать вывод, что умение управлять изменениями – одна из важнейших задач руководителя, поскольку в условиях рыночной российской экономики стратегическая цель любого предприятия – адаптироваться во внешней среде, занять свою нишу и своевременно реагировать на изменения и новые вызовы общества.

Список литературы:

1. Коттер Джон. Ускорение перемен. Как придать вашей организации стратегическую гибкость для успеха в быстро меняющемся мире. «Олимп-Бизнес», 2015
2. Хайнце Р. Не бойтесь изменений! Как достичь успеха в ходе перемен. «Вернера Регена», 2007
3. Лерер Д. Как мы принимаем решения? ООО «Издательство Астрель», 2011

© М.А. Лисничая, 2017

МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, PR

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КОМПАНИИ

Лимова И.Н., студентка группы 4МБ1
факультета «Управление и бизнес-технологий»
Научный руководитель – Губанова Е.В., к.э.н., доцент
Калужский филиал Финуниверситета, Россия, г. Калуга

Аннотация

Исследована сущность имиджа и деловой репутации, рассмотрены основные задачи PR-мероприятий, а также выделены отличия имиджа от деловой репутации, приведены статистические данные, характеризующие репутацию компаний.

Ключевые слова

Имидж, деловая репутация, основные задачи PR-мероприятий, отличия имиджа от деловой репутации.

В настоящее время о деловой репутации и имидже в той или иной мере говорят все. Имидж стал темой многочисленных опросов, а также предлагается большое количество консалтинговых услуг по репутационному менеджменту. Всё это свидетельствует о том, что тема управления деловой репутацией и имиджем стала очень актуальной в деловом мире.

Рассмотрим понятие «деловая репутация». Данное понятие имеет множество определений и трактуется по-разному. Приведем наиболее распространенное определение. Так под деловой репутацией компании понимается воспринимаемая другими репрезентация прошлого этой компании, ее перспектив на будущее, описывающая привлекательность данной компании для ее основных конституентов в сравнении с конкурентами этой компании. [2, С. 45-48] Деловая репутация оценивается экспертами и ее оценка основывается на таких составляющих как:

- соблюдение этики в отношениях с внешними партнерами (выполнение обязательств, порядочность, ответственность);
- соблюдение этики в отношениях с внутренними партнерами (личная ответственность менеджеров перед акционерами);
- рентабельность менеджмента (эффективность, внедрение инноваций);
- качество выпущенной продукции или оказанных услуг;
- репутация топ-менеджеров.

Под имиджем компании понимается устойчивое представление, которое создается данной компанией о себе с помощью рекламы, тем самым формируя благоприятное представление у целевой аудитории. [6]

Выделяют следующие виды имиджа:

1) По направленности проявления:

- внутренний;
- внешний.

2) По эмоциональной окраске:

- позитивный;
- негативный.

3) По целенаправленности PR-деятельности:

- естественный;

- искусственный.

4) По степени рациональности восприятия:

- когнитивный;

- эмоциональный.

Также выделяют следующие виды деловой репутации:

1) По направленности проявления:

- внутренняя;

- внешняя.

2) По степени отношения контрагентов к ее обладателю:

- положительная;

- отрицательная.

Рассмотрим основные отличия имиджа компании от ее деловой репутации.[3, С. 24-28]

Таблица 1 - Различия имиджа и деловой репутации компании

Имидж	Деловая репутация
Быстро создается	Создается годами
Легко корректируется	Трудно поддается корректировке
Формируется при помощи СМИ и инструментов PR	Формируется при любом контакте с компанией
Тактические приемы	Стратегическая задача
Может сформироваться без личного контакта с компанией	Личный контакт
Недолго служит	Долго эксплуатируется

В формировании положительного имиджа и деловой репутации компании огромную роль играет PR-мероприятия (паблик рилэйшнз). Под PR-мероприятиями понимается управление потоками информации между компанией и общественностью. [1, С. 37]

Мероприятия по созданию положительного имиджа компании могут включать:

- развитие корпоративной общности;

- формирование и поддержание корпоративной культуры;

- информационная поддержка управленческих решений;

- выявление коммуникационных и управленческих проблем компании;

- мобилизация ресурсов сотрудников и общественного мнения для решения корпоративных задач.

Как же повысить деловую репутацию организаций?

Существуют следующие методы повышения деловой репутации в интернете:

1) размещение на сайтах потребителей фальшивых отзывов о высоком качестве товаров или услуг;

2) размещение рекламы на авторитетных сайтах с достаточно широкой аудиторией пользователей;

3) использование баннеров, размещение ссылок;

4) вытеснение отрицательной информации о компании на последнее место в поисковике.[4, С. 178-185]

Таким образом, можно сделать вывод, что с помощью всемирной сети интернет возможно достаточно сильно повысить деловую репутацию компании.

Деловая репутация очень сильно влияет на покупателей своих товаров и услуг, за счет своих прежних заслуг и достижений.

Одним из ярких примеров влияния деловой репутации на результаты деятельности является случай произошедший 7 апреля 2014 года. Тогда газета «Новая газета»

опубликовала статью «Банковский кризис вышел на улицу», в которой рассказывалось о случаях «Гута-Банк» и «Альфа-Банк».

Тогда кризис на рынке межбанковского кредитования, существование которого больше месяца отрицал Банк России, впервые приобрел угрожающие очертания. Сразу два системообразующих российских банка - Альфа-банк и Гута-банк - столкнулись с серьезными проблемами. Гута-банк с самого утра прекратил обслуживание клиентов, а к вечеру и отделения Альфа-банка осаждали сотни вкладчиков. Если бы ЦБ в ближайшее время не принял бы решительных мер, то ситуация могла окончательно выйти из-под контроля. [5, С. 54-59]

Рис. 1 - Формирование имиджа компании на рынке труда

Анализируя данные, представленные на рисунке можно сделать вывод, что 68% опрошенных организаций занимается формированием имиджа компании на рынке труда.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что формирование положительного имиджа и деловой репутации являются неотъемлемой частью нормального функционирования компаний.

Список литературы

1. Тимофеев М. И. Связи с общественностью (паблик рилейшнз). Учебное пособие – М.: Издательство РИОР, 2016 – С. 37.

2. Губа Н.С., Губанова Е.В. Проблема подготовки управленческих кадров как одна из основных проблем менеджмента в России. В сборнике: Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое развитие региона Сборник материалов международной научно-практической конференции Академии МУБиНТ. 2017. С. 45-48.

3. Мартин Г., Хетрик С. Корпоративные репутации, брендинг и управление персоналом. Стратегический подход к управлению человеческими ресурсами. - М.: ООО «Группа ИДТ». - 2016. – № 03 (2) С. 24-28.

4. Москвина И.А., Моисеева Н.К. Репутация и имидж предприятия как объекты управления в системе маркетинга (практические аспекты) // Маркетинг услуг. – 2016. – № 03 (11). – С. 178–185.

5. Пурмель М. И. Репутация корпорации: формирование и управление // Системное управление. – 2017. – № 07 (8) С. 54-59.

6. Сметанин А. М. Оценка деловой репутации компании // Публикации по менеджменту [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.smartcat.ru/FinancialManagement/collateralAZ.shtml>. (Дата обращения: 11.09.2017).

НЕЙМИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ЧАСТНЫХ ДЕТСКИХ САДОВ

Панкова М.П. – студентка 4 курса

Брюхова О.Ю., старший преподаватель

Уральский государственный университет путей сообщения, Россия, г. Екатеринбург

Аннотация

Нейминг как процесс разработки коммерческих названий играет существенную роль в формировании положительного бренд-имиджа любой организации. На примере исследования 250 наименований частных детских садов г. Екатеринбурга показаны особенности имяобразования в сфере услуг по уходу и присмотру за детьми. Установлено, что коммерческие имена ориентированы на родительскую целевую аудиторию, они в образной форме отражают специфику предоставляемых услуг и содержат указание на конкурентные преимущества дошкольного учреждения.

Ключевые слова

Малый бизнес, частный детский сад, нейминг, фирменное имя, позиционирование, продвижение.

Коммерческий детский сад – перспективный вид малого предпринимательства. В связи с существенным ростом рождаемости и серьезным дефицитом свободных мест в муниципальных дошкольных заведениях бизнес в этой сфере получил активное развитие.

В настоящее время в г. Екатеринбурге насчитывается более 300 частных мини-садики. Стоит отметить, что несмотря на высокий уровень конкуренции, все больше предпринимателей находят это дело выгодным и открывают свои учреждения [1]. Однако, проблем у этого бизнеса много, одной из них является грамотное позиционирование коммерческого детского сада на рынке услуг по уходу и присмотру за детьми и формирование положительного бренд-имиджа у реальных и потенциальных потребителей.

Чтобы не затеряться среди подобных заведений детскому саду необходимо приобрести статус «марочного» («фирменного»), чтобы он воспринимался таковым в общественной среде и выделялся в ряду конкурентов, будучи идентифицированы определенным знаком – наименованием, символом [2]. Подчеркнуть свою индивидуальность можно за счет удачного нейма (от англ. name – имя) – фирменного имени. Оно является одним из главных коммуникаторов, поэтому желательно, чтобы нейм был не только выразительным, но и сообщал своим потребителям ключевую информацию об организации, то есть был содержательным [3].

В ходе проведенного нами исследования, были выявлены особенности нейминга частных детских дошкольных учреждений г. Екатеринбурга, всего было проанализировано около 250 наименований.

С точки зрения содержания названий, нами был определен ряд тем, которым отдается предпочтение при наименовании детских садов.

Во-первых, в названиях нашла отражение аудитория, которая будет являться непосредственным потребителем услуг («Дошколенок», «КАРАПУЗ», «Малыш», «МалышОК» и т.д.).

Во-вторых, в качестве фирменного наименования активно используются личные имена («Алёнушка», «Алиса», «Андрюшенька», «Антошка», «Ариша», «Дарья», «Любаша», «Машенька», «Мишутка», «Надежда», «Сёма», «Сонечка», «Степашка», «Стефанушка» и т.д.). Детские товары и услуги – это, пожалуй, единственная сфера, которая изобилует именами собственными.

В-третьих, образы сказочных героев и мультипликационных персонажей также широко представлены в названиях детских садов («Барбарики», «Добрыня», «Домовёнок», «Леопольд», «Лунтик и его друзья», «Малыш и Карлсон», «Нафаня», «Немо», «Симба», «Готошка», «Умка», «Чипполинка», «Элли» и т.д.).

Ведущей деятельностью в детском возрасте является игра, а игрушки часто выступают символом этого возрастного периода, поэтому неудивительно, что часть детских садов имеет названия такие как «Матрешки», «Юла» и т.д.

В-четвертых, в качестве названий распространение получила тема природы. Дети в дошкольном возрасте активно познают окружающий мир, и каждый день для них становится днем увлекательных открытий.

Так, можно отметить неймы:

– объекты флоры («Апельсин», «Вишенка», «Брусника», «Ивушка», «Калинка», «Колокольчик», «Маргаритка», «Нектаринки», «Ромашка», «Черемушка» и т.д.);

– объекты фауны («Аистенок», «Весёлые моржики», «Два жирафа», «Жирафик», «Пингвин», «Полосатый слон», «Пчелка», «Светлячок» «Совенок», «Тигренок» и т.д.).

В названиях детских садов нашла отражение летняя тематика, она и у взрослых и у детей вызывает яркие ассоциации и положительные эмоции («Грибочки», «Муравейник», «Облако», «Радуга», «Ракушка», «Солнечные зайчики», «Солнечный лучик» и т.д.).

В-пятых, детская тема пронизана духом волшебства, верой в чудеса, поэтому не удивительно использование таких названий как «Волшебная радуга», «Сад чудес», «Страна чудес», «Чудо-центр». Эти наименования в метафорческой форме выступают еще и характеристикой самих детских садов.

В-шестых, в исследуемых нами учреждениях были выявлены названия, акцентирующие внимание целевой аудитории (родителей) на функциональных возможностях детского садика. Так садики с названиями «Крепыши», «Подрстай-ка», «Растем вместе» явно указывают на приоритет развития здоровья и поддержания хорошей физической формы ребенка; «Узнавайка», «Я умница», «Маленький Вундеркинд», «Мастерская знаек», «Знайка плюс» – отдают предпочтение развитию интеллекта; «Креатив» – развитию творческих способностей. При этом стоит отметить, что некоторые названия детских садов представлены на иностранном языке («Baby Land», «Baby Boom», «Bambini-club», «Kids Club» и т.д.). Вероятнее всего, такие наименования носят учреждения, где уже с раннего возраста детей обучают иностранному языку.

Названия «Ступень успеха», «Успех», «Успешинка-kids» обращены к родителям, ориентированным на достижение ребенком высших результатов, начиная уже с самого раннего возраста.

В-седьмых, ряд детских садов с помощью названий акцентирует внимание родителей на благоприятной социально-психологической атмосфере в учреждении, что является немаловажным критерием при выборе детского учреждения. С целью формирования на эмоциональном уровне положительного отношения к объекту позиционирования использованы термины, передающие чувства («Дом радости»,

«Планета счастья», «Островок радости»). Подобные коммерческие имена способствует стимулированию потребительского спроса.

Что касается литературных приемов и выразительных средств языка, то их также можно отметить при имяобразовании детских садов:

- антитеза («Мальчишки и девчонки»);
- рифма («Детки-конфетки», «Рева-корова»);
- перифраз («Мамина радость», «Наследники»);
- аллюзия («Золотой ключик» – сказка Алексея Толстого «Золотой ключик»; «Маленькая страна» – песня Наташи Крелевой «Маленькая страна»; «Мэри Поппинс» – героиня сказочной повести Памелы Трэверс «Мэри Поппинс»; «Цетик Семицветик» – сказка Валентина Катаева «Цветик-семицветик»);
- метафора («Дом радости», «Мир детства», «Планета счастья»);
- суффиксы-литоты («Ангелочек», «Витаминки», «Гнёздышко», «Звездочки», «Капелька», «Карамелька», «Колыбелька», «Пушинка», «Солнышко», «Теремок»);
- эпитеты («Золотая горка», «Солнечный остров», «Happy baby», «Golgen Baby», «Sunny kids» и т.д.).

Итак, результаты нашего исследования показали, что коммерческие наименования частных детских садов являются информативными и выразительными. Большинство исследуемых нами неймов ориентировано на родительскую целевую аудиторию, названия в образной форме отражают специфику предоставляемых услуг и содержат указание на конкурентные преимущества дошкольного учреждения. Таким образом, фирменное наименование перестает быть просто обозначением организации, оно вытупает одним из инструментов ее позиционирования и продвижения на рынке.

Список литературы:

1. Васильцова Л.И., Александрова Н.А. Расчет экономической эффективности. – Екатеринбург : УрГУПС, 2017. – 43 с.
2. Основы PR в бизнесе / под ред. В.Д. Соловья. – Москва : Издательство «Э», 2016. – 416 с. – (Бестселлеры МГИМО).
3. Панкова М.П., Старцева Н.Н. Реклама как социальный феномен: «сети» и «потoki»// Научное и образовательное пространство: перспективы развития: сборник материалов V Международной научно-практической конференции. – 2017. – С. 136-138.

© М.П. Панкова, О.Ю. Брюхова, 2017

МАКРО И МИКРОЭКОНОМИКА

МАЛЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Дыжова А.А. - профессор кафедры правовых дисциплин, к.с.-х.н., доцент
Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
Республика Беларусь, г. Могилев

Аннотация

В статье дается характеристика и проводится анализ, а также определяются особенности деятельности малых организаций на территории Республики Беларусь. Представляются статистические данные анализа удельного веса малых организаций в основных экономических показателях Республики Беларусь, динамика роста микро- и малых организаций в республике.

Ключевые слова

Предпринимательская деятельность, малые организации, удельный вес, экономическая деятельность.

Предпринимательство является одной из наиболее активных форм экономической деятельности. В принятом в 1991 г. Законе Республики Беларусь «О предпринимательстве в Республике Беларусь», было определено, что предпринимательство представляет собой самостоятельную инициативную деятельность граждан, направленную на получение прибыли или личного дохода и осуществляемую от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность или от имени и под имущественную ответственность юридического лица, каждый мыслящий инициативный человек имеет неограниченные возможности для самоутверждения личности, раскрытия своих способностей и потенциала [1].

В настоящее время действует Закон от 1 июля 2010 г. № 148-З «О поддержке малого и среднего предпринимательства», в ст. 3 которого указано, что малые организации – это зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно [2].

Предпринимательство – это прежде всего вид человеческой деятельности. При этом предпринимательская деятельность не сводится к простой совокупности действий. Она состоит из связанных и последовательных предпринимательских мероприятий (действий), направленных к единой цели.

Отметим, что субъекты предпринимательской деятельности преследуют одновременно несколько основных целей. Наряду с извлечением прибыли для них принципиальное значение приобретает также вопрос о создании собственного дела (бизнеса), в рамках которого осуществляется производство товаров, выполнение работ, оказание услуг [3].

Опыт развитых стран показывает, что малый бизнес играет весьма и весьма большую роль в экономике, его развитие влияет на экономический рост, на насыщение рынка товарами необходимого качества, на создание новых дополнительных рабочих мест, то есть решает многие экономические, социальные и другие проблемы в стране.

Так, согласно статистическим данным Национального статистического комитета Республики Беларусь на 1 января 2016 г. в Республике Беларусь хозяйственную деятельность осуществляли 105067 микро и малых организаций. По сравнению с 1 января 2012

г. количество организаций малого бизнеса увеличилось на 11,9%. Наибольшее число организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность в сельском хозяйстве, зарегистрировано в Минской (929) и Брестской (716) областях, наименьшее – в Могилевской (446). Что касается обрабатывающей промышленности, то здесь следует отметить г. Минск (4094) и Минскую область (3502). Основные строительные микро и малые организации сосредоточены в Минской (2010) и Гомельской (883) областях, наименьшее в Гродненской области (643). Наибольшее количество организации по оказанию образовательных услуг осуществляют свою деятельность в г. Минске (496) и Минской области (104), наименьшее в Брестской области (45) (таблица 1.) [3].

Таблица 1. Количество микроорганизаций и малых организаций по областям и г. Минску и видам экономической деятельности за 2016 год

Показатели	Области и г. Минск						
	Брест-ская	Витеб-ская	Го-мель-ская	Грод-нен-ская	г.Минск	Мин-ская	Моги-лев-ская
Сельское, лесное и рыб-ное хозяйство	716	527	561	490	63	929	446
Обрабатывающая про-мышленность	1 551	1 198	1 360	1 203	4 094	3 502	1 459
Строительство	840	665	883	643	3 324	2 010	749
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-мобилей	3 312	3 028	3 408	2 776	16 943	7 360	2 838
Образование	45	46	53	55	496	104	48
Здравоохранение	105	72	88	75	445	100	52

При этом отметим, что валовый внутренний продукт незначительно снизился с 14,6% в 2012 году до 14,3 % в 2016 году. При этом выручка от реализации продукции в 2016 году по отношению к 2012 году увеличилась с 26,7 до 29,7 % (таблица 2.)

Таблица 2. Удельный вес микроорганизаций и малых организаций в основных экономических показателях Республики Беларусь, (в %)

Показатели по годам	2012	2013	2014	2015	2016
Валовой внутренний продукт	14,6	14,4	14,4	13,7	14,3
Средняя численность работников	18,4	19,4	19,1	18,3	19,3
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	26,7	27,7	27,8	29,0	29,7
Объем промышленного производ-ства	10,5	9,5	9,1	9,3	10,1
Объем внешней торговли товарами	28,5	27,9	30,6	33,6	33,6
Экспорт	30,0	26,2	32,7	41,4	37,9
Импорт	27,0	29,3	28,7	26,7	30,0

В свою очередь объем промышленного производства снизился, если в 2012 году он составлял 10,5%, то в 2016 году - 10,1%. При этом положительной динамикой является увеличение объема экспорта. Если в 2012 году данный объем составлял 30,0%, то в 2016 году уже 37,9%. При этом объем импорта увеличился на 3% [3].

Также можно выделить динамику роста количества микроорганизаций и малых организаций за период 2012-2016 гг. (таблица 3).

Согласно статистическим данным Национального статистического комитета Республики Беларусь по основным видам экономической деятельности, количество микро- и малых организаций составляло за отчетный период увеличилось с 88673 в 2011 году до 105067 в 2016 году. Если сельскохозяйственной деятельностью в 2012 году занималось 2653 малых организаций, то в 2016 году их количество составило уже 3732 организации. В строительстве их объем увеличился практически в полтора раза (7548 и 9114 соответственно). Аналогичную динамику можно отметить по годам и другим видам экономической деятельности. Так в образовании их количество увеличилось в полтора раза с 539 организации в 2012 году, до 848 в 2016 году, в здравоохранении с 769 до 937 организаций [3].

Таблица 3. Количество микроорганизаций и малых организаций, осуществлявших производство продукции, выполнение работ, оказание услуг, по видам экономической деятельности (единицы).

По основному виду экономической деятельности:	2012	2013	2014	2015	2016
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	2653	2763	3466	3472	3732
Обрабатывающая промышленность	12576	13278	15324	14658	14367
Строительство	7548	8448	10570	9461	9114
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий	34062	36077	44069	40429	39665
Операции с недвижимым имуществом	10480	11729	14641	14283	14176
Образование	539	614	744	768	848
Здравоохранение	769	810	972	986	937

Общее количество микроорганизаций и малых организаций за пять лет увеличилось с 97744 до 105067 единиц. При этом объем производства продукции увеличился более чем в полтора раза. Рентабельность продаж снизилась с 8,3 до 6,9 %. Возрос и удельный вес убыточных организаций, если в 2012 году он составлял 18,6 %, то в 2016 году уже 24,4 %. Также значительно снизился объем внешней торговли товарами с 26314,0 до 17149,4 млн. долларов США (таблица 4).

Таблица 4. Основные экономические показатели деятельности микроорганизаций и малых организаций в Республике Беларусь

Показатели по годам	2012	2013	2014	2015	2016
Количество микро- и малых организаций на конец года, единиц	97444	108 689	111 792	105 047	105 067
Объем производства продукции (работ, услуг), млрд. руб. (2016 г. - млн.руб.)	157893,8	183445,6	208785,5	224360,9	26297,3
Рентабельность продаж, %	8,3	6,9	6,3	6,8	6,9
Удельный вес убыточных организаций, %	18,6	20,6	22,0	26,3	24,4
Объем внешней торговли товарами, млн. долларов США	26 314,0	22 341,4	23 581,2	19 138,2	17 149,4

В заключении хотелось бы указать, что предпринимательство в целом и малое предпринимательство в частности, это особый вид деятельности, преуспеть в котором далеко не каждому под силу. Не смотря на рост числа микро- и малых организаций у нас в стране предпринимательство пока не получило такого развития, которое позволило бы ему сыграть одну из основных ролей в реформировании белорусской экономики. При этом отмечается относительно низкая устойчивость малых предприятий, рост убыточных предприятий, снижение рентабельности продукции и объема внешней торговли товарами. Однако нельзя отрицать, и тот факт, что развитие малого предпринимательства является условием решения многих проблем в экономике страны, поэтому не только субъекты предпринимательской деятельности, но и само государство должно быть заинтересованно в стабилизации, развитии и роста производительности малых организаций в республике.

Список литературы:

1. Закон о предпринимательстве от 28 мая 1991 г. № 813-ХІІ утратил силу.
2. О поддержке малого и среднего предпринимательства: Закон Респ. Беларусь от 01 июля 2010 г., № 148-З: (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
3. Дыжова, А.А. Предпринимательское право : учебное пособие / А. А. Дыжова ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. институт МВД, 2016. – С. 32.
4. Национальный статистический комитет Республики Беларусь // Официальная статистика [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа : <http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika>. – Дата доступа : 16.09.2017.

СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО В РОССИИ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Кукарцева А.В. – студент

Тазетдинова Д.А. – студент

Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск

Аннотация

В российском обществе присутствует значительная социальная напряженность, которая вызывает различные мнения на ее счет. В статье были рассмотрены и вычислены традиционные показатели для измерения социального неравенства: коэффициент Джини, Лоренца, индекс Аткинсона; сделаны выводы о целесообразности использования, проанализирован уровень социального неравенства в России.

Ключевые слова

Социальное неравенство, индекс Лоренца, индекс Джини, индекс Аткинсона.

Социальное неравенство существовало всегда, со временем менялись только формы его проявления в зависимости от уровня развития общества. Для России данная проблема особенно явно начала проявляться после распада СССР и перехода к рыночной экономике и является одной из острых сегодня. Существует множество подходов к определению понятия социального неравенства, его причин и форм проявления. Признавая недостаточность использования показателей дифференциации доходов для измерения неравенства, ученые ведут исследования в последние годы, но метода, который бы ши-

роко использовался в современной науке и практике, пока не предложено. Поэтому актуально изучение измерения социального неравенства и анализ возможных методов измерения социального неравенства.

В России вопрос о неравенстве часто упоминают и в периодических изданиях, как отечественных, так и зарубежных, причем последние доносят данную идею особенно активно: «Россия лидирует в мире по уровню имущественного неравенства»; «Имущественное неравенство: Россия в лидерах» и так далее.

Произведем расчет традиционных показателей для измерения социального неравенства и постараемся определить, так ли плохо обстоят дела в нашей стране. Для расчетов используем данные официальной статистики с сайта Федеральной службы государственной статистики [1] и результаты опросов, проводимых Всероссийским центром изучения общественного мнения [2].

Таблица 1. Распределение населения по размеру среднедушевых денежных доходов, 2015 г.

Среднедушевые денежные доходы, руб. в месяц	Доля населения, получающая соответствующие доходы, % $x_i (f_i)$	Средний уровень доходов $y_{ср}$	Накопл. частота, $\sum x_i (S_i)$	Доля доходов i -й группы населения в совокупных среднедушевых доходах, y_i	Накопл. частота, $\sum y_i$
до 7000,0	6,2	5500	6,2	1,20	1,20
7 000, 1-10 000	8	8500	14,2	2,39	3,59
10 000,1-14 000	12,2	12000	26,4	5,15	8,74
14 000,1-19 000	14,4	16500	40,8	8,36	17,10
19 000,1-27 000	18,1	23000	58,9	14,65	31,75
27 000,1-45 000	22,5	36000	81,4	28,50	60,26
45 000,1-60 000	8,4	52500	89,8	15,52	75,77
свыше 60 000	10,2	67500	100,0	24,23	100,00
Итого	100,0			100	

Рассчитаем средний уровень начисленной заработной платы, используя описанный ранее метод расчета средневзвешенного показателя.

$$\bar{y} = \frac{5500 \times 6.2 + 8500 \times 8 + 12000 \times 12.2 + \dots + 52500 \times 8.4 + 67500 \times 10.2}{100} = 28419$$

Средний уровень денежного дохода составил 28419 руб. на душу населения. Это значит, что, если бы весь доход был распределен равномерно, каждый получал бы по 28419рублей.

Выявим наиболее часто встречающийся размер среднедушевого месячного дохода населения в 2015 году. Модальным интервалом является интервал 27 000,1-45 000,0.

$$M_o = 27000 + 18000 \times \frac{22.5 - 18.1}{22.5 - 8.4 + 22.5 - 18.1} = 31281$$

Определим медианный интервал по накопленной частоте. Первый интервал, в котором накопленная частота стала больше 50% - 19 000,1-27 000,0. Половина населения получает доход ниже 23066,3 рублей в месяц, половина - выше.

$$Me = 19000 + 8000 \times \frac{50 - 40.8}{18.1} = 23066.3$$

Максимальный уровень дохода 10 процентов самого малообеспеченного населения составляет $D_1 = 7000 + 3000 \times \frac{10 - 6.2}{8} = 8425$ рублей

Минимальный уровень дохода 10 процентов самого высоко обеспеченного населения составляет $D_9 = 60000 + 15000 \times \frac{90 - 89.8}{10.2} = 60294$ рублей.

Минимальный уровень среднедушевого дохода 10 процентов самого высоко обеспеченного населения в 7,15 раз превышает максимальный уровень среднедушевого дохода 10 процентов самого малообеспеченного населения.

$$K_d = \frac{D_9}{D_1} = \frac{60294}{8425} = 7.15$$

Произведем расчет таких показателей концентрации доходов, как коэффициенты Лоренца и Джини, часто использующиеся для измерения социального неравенства.

Определим долю доходов каждой группы населения в совокупных доходах:

$$y_i = \frac{\bar{y} \times d_i}{Y}, \text{ например, } y_1 = \frac{5500 \times 6.2}{28419} = 1.2 \%$$

Рассчитываем значения коэффициентов Лоренца и Джини:

$$L = \frac{|6.2 - 1.2| + |8 - 2.39| + \dots + |8.4 - 15.52| + |10.2 - 24.23|}{2} = 27.15 \text{ или } 0,2715,$$

$$G = 0,354$$

Официальная статистика предоставляет более точные значения, для населения на большее число групп. По данным Росстата, коэффициент Джини в 2015 году - 0,412.

Таблица 2. Значения индекса Аткинсона.

Значение ϵ	Индекс Аткинсона
0,0	0,000
1,0	0,203
2,0	0,381
3,0	0,507
5,0	0,641

Значения индекса Аткинсона существенно отличаются в зависимости от выбора параметра ϵ , который отражает степень неприятия обществом социального неравенства. Вопрос выбора конкретного значения параметра ϵ начинает интересовать исследователей в последние годы, однако точного ответа пока нет. Известно, что в России достаточно высокая антипатия к неравенству, следовательно, из приведенных значений параметра ϵ можно выбрать $\epsilon=5$. Индекс Аткинсона в этом случае равен 0,641. Это значит, что выгода, которую можно было бы получить от роста общественного благосостояния при равномерном распределении доходов, эквивалентна росту доходов на 64,1 %.

Таким образом, значения показателей, используемых для измерения социального неравенства, получились достаточно высокими. Индекс Джини равен 0,356, по данным Росстата - 0,42. По полученным результатам нельзя утверждать, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по уровню расслоения общества. РФ по уровню социального равенства уступает таким странам, как Норвегия, Швеция, Дания, Япония, Чехия, с традиционно низкими значениями индекса Джини, но ситуация в нашей стране не хуже чем в США, Китае, ряде африканских стран [5]. Следовательно, зарубежные издания зачастую преувеличивают степень проблемы. На сайте Руксперт [6] автор приводит несколько аргументов, почему нельзя полностью им доверять.

В частности, компания Boston Consulting Group, на основе отчета которой Форбс высказался о высоком уровне неравенства в России, богатство рассматривает как «совокупную стоимость находящихся в управлении разнообразных инвестиционных активов, а также количество наличных денег. Собственный бизнес, вложения в неинвестиционную недвижимость и различные предметы роскоши при расчетах не учитываются». Кроме того, зарубежные агентства при оценке богатства исходят из предположения, что человек хранит на счете треть своего имущества. Т. е. если у гражданина нет денег на счете в банке, нет акций, но есть квартира, машина и другие предметы роскоши, его материальное положение оценивается очень низко. На этот факт автор обращает внимание читателей.

Список литературы:

1. Социальное неравенство [Электронный ресурс]: статья от 1.11.15 //Блог " Живой Журнал ". - Режим доступа: <http://pbs990.livejournal.com/1686330.html>
2. Имущественное неравенство: Россия в лидерах [Электронный ресурс]: статья от 9.10.13 //Блог " Живой Журнал ". - Режим доступа: <http://drugoi.livejournal.com/3903601.html>
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] //- Режим доступа: <http://www.gks.ru/>
4. Всероссийский центр изучения общественного мнения [Электронный ресурс] //- Режим доступа: <https://wciom.ru/>
5. Показатели мирового развития [Электронный ресурс]: данные из базы // портал "TrendEconomy". – Режим доступа: http://data.trendeconomy.ru/dataviewer/wb/wbd/wdi?kf=WDI&time_period=201HRV_GINI
6. Социальное неравенство в России [Электронный ресурс]: статья из базы // сайт "Руксперт". – Режим доступа: http://ruxpert.ru/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

СЛОЖИВШИЕСЯ ТРАДИЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕН НА РЕГИСТРАЦИЮ АДРЕСОВ В РОССИЙСКОЙ ДОМЕННОЙ ЗОНЕ RU

Левшин Н.С. – аспирант

Донской государственный технический университет, Россия, г. Ростов-на-Дону

Аннотация

В каждом сегменте рынка доменных имен присутствует координирующая организация, призванная контролировать развитие конкретного сегмента исходя из учета его специфики. При этом координаторы различных сегментов рынка доменных имен используют разнообразные регулирующие механизмы, по большей части сводящиеся к применению различных методик ценообразования. В данной статье проводится анализ методики образования цен, получившей применение в сегменте RU.

Ключевые слова

Домен, доменная зона, доменное имя, рынок доменных имен, система доменных имен, ценообразование.

В основе развития сети Интернет лежит концепция объединения локальных компьютерных сетей. Сейчас в этом обстоятельстве сложно увидеть что-то революционное,

но на момент зарождения сети Интернет упомянутая идея имела столь значимый характер, что даже легла в основу ее названия – Internet (сокращение от англ. interconnected networks – объединенные сети).

Создание такой сети, которая позволила бы связать между собой миллиарды устройств, находящихся в разных компьютерных сетях, построенных по разным принципам, ожидаемо потребовало разработки и внедрения новых принципов сетевой адресации. Это привело к тому, что в начале 1980-х гг. был разработан Internet Protocol (далее – IP), который применяется для передачи данных в сети Интернет и по сей день. Его подробное описание можно найти в спецификации RFC 791.

Наибольшее распространение получила четвертая версия межсетевого протокола, традиционно обозначаемая как IPv4. Подключаясь к сети Интернет посредством IPv4, каждое электронное устройство использует уникальный адрес. Этот так называемый IP-адрес представляет собой 32-битовое число, которое может быть записано в виде набора из четырех десятичных чисел, разделенных точками. В качестве иллюстративного примера такого адреса в спецификации RFC 5737 предлагается использовать комбинацию 198.51.100.0/24.

Для того чтобы пользователям сети Интернет не приходилось запоминать громоздкие наборы цифр, которые представляют собой оригинальные адреса Интернет-ресурсов, была разработана и внедрена специальная система адресации с использованием доменных имен [1].

Система доменных имен представляет собой высоконагруженный программно-аппаратный комплекс, отдельные элементы которого рассредоточены по всему миру. Принцип адресации с использованием DNS (Domain Name System) заключается в присваивании IP-адресам специальных символьных имен, которые могут состоять из букв, цифр и символа «-» (дефис), что и позволяет создавать из них удобные для человека адреса, несущие смысловую нагрузку.

Каждое имя в системе доменных имен обозначает отдельную область адресного пространства сети Интернет, связанную с тем или иным IP-адресом. При этом вместо термина «область адресного пространства» традиционно используют определение «домен». Нужно отметить, что этот термин используется в самых разных сферах, но, при этом, всегда обозначает структурную единицу (в частности сегмент) или область чего-либо (в том числе и область возможных значений). Основные принципы функционирования системы доменных имен изложены в спецификациях RFC 1034 и RFC 1035.

Если в рамках локальной сети для замены IP-адресов более удобными для запоминания адресами достаточно односложных имен, то в масштабах глобальной сети Интернет принято использовать дополнительную сегментацию областей адресного пространства. В ходе такой сегментации в адресном пространстве отдельно взятых доменов образуются подчиненные им адресные области, традиционно называемые поддоменами. Здесь следует уточнить, что согласно спецификации RFC 1034, имена доменов в записи сетевого адреса разделяются точками. При этом имя поддомена всегда записывается левее имени той адресной области, в рамках которой он был образован.

Это во многом похоже на то, как для обращения к конкретному человеку в рамках малой группы достаточно упоминания его имени или прозвища, но для его идентификации в рамках какого-либо списка традиционно используется сочетание нескольких имен: имя, отчество (имя его родителя) и фамилия (имя рода к которому он принадлежит).

Роль фамилий в структуре адресного пространства сети Интернет выполняют домены первого (верхнего) уровня. Для обозначения этих доменов довольно часто используется определение «доменные зоны», поскольку они облегчают процессы ориентирова-

ния в сети Интернет, выделяя в ее адресном пространстве отдельные сегменты, определяя отношение сайта к какому-либо государству или какой-либо информационной тематике.

В 90-е годы регистрация доменных имен стала платной. Это было обусловлено бурным развитием сети Интернет. С каждым годом сеть Интернет становилась все более эффективным каналом продажи товаров и услуг. Снижение стоимости персональных компьютеров, развитие инфраструктуры, упрощение подключения и улучшение интерфейсов сделали сеть Интернет общедоступной.

В 1995 году компания «Network Solution Inc.» получила разрешение производить платную регистрацию новых доменов. Будучи правительственным агентством Соединенных Штатов Америки, эта компания финансировала все работы, связанные с развитием сети, превратившейся, в конечном итоге, в ту сеть Интернет, которую мы знаем. С тех пор распределение адресов в большей части сегментов системы доменных имен происходит на коммерческой основе и подчинено довольно специфичным принципам, рассмотрению которых и посвящено данное исследование.

30 января 1998 года власти США представили общественности свои планы по реорганизации системы доменных имен в документе, получившем название «Green Paper». В этом документе было впервые предложено разделить лиц, занимающихся распределением доменных имен, на «держателей реестров» и «регистраторов». Вместе с этим предлагалось создать организацию, определяющую правила регулирования на рынке доменных имен. Так появилась ICANN (англ. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – Корпорация Интернета по распределению адресов и номеров).

В 2002 году был учрежден «Координационный центр национального домена сети Интернет», призванный контролировать регистрацию доменных имен в зоне RU и устанавливать условия работы российских регистраторов. А 8 мая 2003 года состоялось подписание «Меморандума о реорганизации системы регистрации в национальном домене верхнего уровня RU». Меморандум наделял Координационный центр полномочиями по регламентированию порядка регистрации доменных имен в зоне RU и аккредитации (лицензированию) регистраторов [2].

До 07.10.2013 Координационный Центр регламентировал стоимость услуг на регистрацию и продление доменных имен в зоне «RU» серией документов под общим индексом «RU-14». Каждый документ этой серии носил название «Финансовые условия деятельности регистраторов» и начинался фразой «В соответствии с условиями договоров с регистраторами доменных имен устанавливаются следующие финансовые условия функционирования системы регистрации доменных имен второго уровня в домене RU:», за которой следовало перечисление условий. Далее следует перечисление четырех условий. Текст последнего условия также оставался неизменным из документа в документ и гласил: «Все цены, указанные в настоящем документе, не включают налог на добавленную стоимость, налог с продаж и иные косвенные налоги». Далее предлагается рассмотреть изменявшиеся положения указанных документов.

С 01.06.03 по 31.08.04:

1. Стоимость услуг по обеспечению доступа к Реестру для регистратора составляет 5 долларов США (по курсу ЦБР) за каждую регистрацию (перерегистрацию) доменного имени.

2. Конечная цена услуги по регистрации каждого доменного имени второго уровня в домене RU (в том числе в составе пакета услуг) не должна быть ниже 600 рублей или 19 долларов США (по курсу ЦБР).

3. Конечная цена услуги по продлению срока действия регистрации каждого доменного имени второго уровня в домене RU (в том числе в составе пакета услуг) не должна быть ниже 450 рублей или 14 долларов США (по курсу ЦБР).

С 01.08.07 по 15.08.09:

1. Стоимость услуг по обеспечению доступа к Реестру для регистратора составляет 70 рублей за каждую регистрацию (перерегистрацию) доменного имени.

2. Цена услуги по регистрации каждого доменного имени второго уровня в домене RU или пакета услуг, включающего услугу, для Администратора домена (Пользователя) не должна быть ниже 500 рублей.

3. Цена услуги по продлению срока действия регистрации каждого доменного имени второго уровня в домене RU или пакета услуг, включающего услугу, для Администратора домена (Пользователя) не должна быть ниже 350 рублей.

С 15.08.2009 по 07.10.2013:

1. Стоимость услуг Координатора по обеспечению доступа к Реестру для регистратора составляет 70 рублей за регистрацию или продление срока действия регистрации каждого доменного имени.

2. Рекомендованная цена услуги по регистрации каждого доменного имени второго уровня в домене RU для Администратора домена (Пользователя) составляет 500 рублей.

3. Рекомендованная цена услуги по продлению срока действия регистрации каждого доменного имени второго уровня в домене RU для Администратора домена (Пользователя) составляет 350 рублей.

Само по себе поддержание высокой стоимости регистрации и продления доменных имен необходимо, чтобы сделать невыгодной концентрацию большого числа доменных имен под контролем одного участника рынка. Поэтому в первых документах Координационный центр довольно жестко устанавливал ценовую планку. Однако, как можно видеть, в последнем документе эта ценовая планка фигурирует исключительно в качестве рекомендованной. Можно предположить, что такое изменение в политике установления цен было обусловлено желанием Координационного центра избежать внимания со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) [3].

Список литературы:

1. Левшин Н.С. О роли доменных имен в развитии интернет-проектов // Интернет-маркетинг. 2015. № 6. – С. 326-337.

2. Михайловский Т., Ревина С.Ю. Российский рынок доменных имен: перспективы и тенденции развития // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2016. № 3. – С. 105-114.

3. Смоленский М.Б., Левшин Н.С. Ужесточение государственного контроля электронных коммуникаций как приоритетное направление в обеспечении безопасности государства и его граждан // Национальная безопасность и стратегическое планирование. 2017. № 2-1 (18). – С. 55-62.

© Н.С. Левшин, 2017

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Садрисламова Л.Ф., магистрант, Орлова Е.В., к.т.н., доцент
Уфимский государственный авиационный технический университет, Россия, г. Уфа

Аннотация

Рассматриваются производственные, коммерческие и финансовые риски деятельности пассажирской транспортной компании ГУП «Башавтотранс». Показано, что вследствие неэффективной системы управления рисками компания имеет большие убытки, что может привести к банкротству. Предлагаются меры по снижению рисков.

Ключевые слова

Риск; управление рисками; автотранспортная компания; риск-менеджмент.

Снижение цен на нефть, продление санкций, экономическое эмбарго, ослабление курса рубля, рост инфляции приводят к снижению потребительской активности населения РФ. Многим компаниям в связи с падением объемов продаж придется пересмотреть свои стратегические приоритеты.

В сложившихся условиях эффективным механизмом функционирования фирм становится страхование предпринимательских рисков. С экономической точки зрения *риск* рассматривается как возможность совершения события, которое может повлечь за собой три основных экономических результата: отрицательный (убыток), нулевой (отсутствие предполагаемой прибыли) или положительный (прибыль). [1, 10].

Страхование рисков – обязательное условие предпринимательской деятельности, позволяющее покрывать незапланированные расходы от срыва контрактов, действия злоумышленников или вреда, причиненного стихийными бедствиями. На рис. 1 и табл. 1 представлены изменения выручки, прибыли и рентабельности одной из крупнейших транспортных компании, занимающихся пассажирскими перевозками Республики Башкортостан - ГУП «Башавтотранс» в течение двух последних лет.

Рисунок 1 – Динамика выручки и чистой прибыли

Таблица 1 – Динамика показателей рентабельности

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в коп. с рубля)		Изменение показателя	
	2014	2015	коп., (гр.3 - гр.2)	± % (((3-2): 2)
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для отрасли: 12 % и выше.	-41,6	-56,9	-15,3	↓
2. Рентабельность продаж по ЕБИТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	-1,9	-19,9	-18	↓
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки).	-2,2	-19,9	-17,7	↓

Представленные в таблице показатели рентабельности отражают снижение эффективности деятельности предприятия, в том числе и за счет неэффективной политики. Убыток от продаж в анализируемом периоде составляет -56,9 % от полученной выручки. При этом имеет место падение рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за аналогичный период прошлого года (-15,3 %). Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (ЕБИТ) к выручке организации, за год составил -19,9 %. Это значит, что в каждом рубле выручки ГУП «Башавтотранс» содержалось -19,9 копеек убытка до налогообложения и процентов к уплате.

Важнейшее мероприятие при построении системы риск-менеджмента – это формирование портфеля рисков предприятия, которое включает идентификацию отдельных видов рисков, связанных непосредственно с деятельностью предприятия. Предлагается выделить критические риски для автотранспортного предприятия. К ним относятся: производственные, коммерческие и финансовые. Производственные риски: риск изменения конъюнктуры на рынке ГСМ, запасных частей для проведения технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Коммерческие риски: неэффективная организация работы и использование основных средств предприятием. Предприятием не выполняется план пассажиро-перевозок, сокращаются маршруты регулярных перевозок, остается низкой загруженность автобусов большой вместимости. Финансовые риски: кредитный риск; риск потери ликвидности; риск уровня финансового управления; риск, связанный с изменением финансовой ситуации; риск неисполнения договорных обязательств; операционный риск; риск банкротства; налоговые риски; риски, связанные с покупательной способностью денег; инвестиционные риски.

Наиболее существенными рисками являются коммерческие риски. Большая доля полученных убытков от пассажирских перевозок ГУП «Башавтотранс» приходится на перевозки в г. Уфе, на что негативно влияет сложившаяся система распределения маршрутов и деятельность нелегальных перевозчиков. Из установленных 112 маршрутов пассажирских перевозок предприятием обслуживается только 32 маршрута или 28 % от всех перевозок.

Наиболее значимыми рисками являются производственные риски, связанные с производственными инцидентами, поломками машин и перерывом в производственной

деятельности. Для защиты от этих рисков предприятие использует систему предупредительного технического обслуживания, а также страхование транспорта и перерывов в производстве. Данные риски ежедневно присутствуют в работе предприятия и составляют 80 % всех рисков, которым подвержена компания. Для оценки влияния выделенных рисков на результативность деятельности предприятия предлагается использовать системно-динамическую модель, которая позволит оценить возможную величину финансовых потерь ГУП «Башавтотранса» РБ.

Список литературы:

1. Орлова Е.В. Экономико-статистический анализ тенденций развития предприятий машиностроения (макроэкономический подход) // Технология машиностроения. – 2014. – № 3. – С. 66-70.
2. Орлова Е.В. Механизм, модели и алгоритмы управления производственно-экономическими системами на принципах согласования критериев заинтересованных агентов // Программная инженерия. – 2016. – Т. 7 – № 2. – С. 86-96.
3. Орлова Е.В. Механизм эффективного ценообразования на продукцию промышленных предприятий // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 12-1 (41). – С. 622-626.
4. Орлова Е. Управление эффективностью предприятия // Проблемы теории и практики управления. – 2014. – № 6. – С. 123-129.
5. Орлова Е.В. Синтез оптимального управления процессом распределения стохастических финансовых потоков производственно-экономической системы // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 6. – С. 149-153.
6. Орлова Е.В. Моделирование и управление оборотным капиталом предприятия // Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2016. – № 12 (146). – С. 94-99.
7. Орлова Е.В. Компьютерное моделирование экономики: эконометрический подход. – Уфа: УГАТУ, 2016. – 221 с.
8. Бизнес-план ГУП «Башавтотранс» на 2017-2019 год.
9. Безновская В.В., Машкин А.Л., Салтыкова Ю.А. Бенчмаркинг как способ повышения экономической эффективности работы автотранспортной компании // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. – 2015. – № 2 (4).
10. Вершинина О.В., Жидкова М.А. Основные аспекты страхования предпринимательских рисков // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. – 2015. – № 2 (4).

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ

Сутормина М.А. – студент Высшей школы экономики и менеджмента
Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина, Россия, г. Екатеринбург

Аннотация

В статье рассматриваются основные региональные особенности, которые учитываются авторами в своих исследованиях экономического роста. Выявлено, что индивидуальные характеристики региона влияют на значимость тех или иных факторов, включаемых в эконометрическую модель. Приведен метод оценки коэффициентов регрессии, необходимый при учете эндогенности в модели зависимости экономического роста региона от развития финансового сектора, как основного драйвера.

Ключевые слова

Экономический рост, региональный анализ, регионы России, финансовая система.

Стабильное экономическое развитие, как стран, так и отдельных регионов, является распространенной темой исследований на протяжении всего существования экономической науки. Особенно в настоящее время проблема экономического роста набирает популярность, так как разработка инструментария по противодействию кризисам является необходимым фактором стабильного экономического положения.

Российская Федерация в свою очередь имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать в исследованиях. В настоящее время наблюдаются следующие тенденции:

1. Региональный аспект анализа экономического роста приобретает все большую актуальность, так как каждый регион характеризуется не только своими экономическими особенностями развития, но и культурными, социальными, поведенческими характеристиками.

2. Неравномерность распределения финансов, институтов, активности бизнеса и других показателей экономической деятельности по регионам страны является актуальным предметом изучения, для формирования эффективной экономической стратегии развития регионов.

Несмотря на то, что данная тема является хорошо изученной в работах зарубежных исследователей, автором проведен анализ российских субъектов с учетом индивидуальных особенностей России и ее регионов. Данный подход не использовался ранее в работах отечественных авторов, что позволяет оценить влияние банковской эффективности без поправок на межстрановые различия в политической, экономической, социальной сферах и финансовых системах учета.

Исследования, которые разъясняют наше понимание роли финансов в экономическом росте, будут иметь политические последствия и определять будущие исследования, ориентированные на политику. Информация о влиянии финансов на экономический рост будет влиять на приоритет, который политики и советники придают реформированию политики финансового сектора. Кроме того, убедительные доказательства того, что финансовая, а именно банковская, система влияет на долгосрочный экономический рост, будут акцентировать внимание на значимую потребность в исследовании политических, правовых, нормативных и политических факторов банковского развития.

Существует множество исследований оценки влияния финансового сектора на развитие страны или региона. Именно поэтому, региональный аспект анализа российской банковской системы становится все более актуальным. Начало этому направлению, положено в работе Шумпетер, который приводит утверждение о положительном влиянии банков на уровень и темпы роста национального дохода. [1]

В начале XXI века исследователи стали обращать внимание на закономерности и взаимозависимости между финансовым сектором и экономическим развитием в отдельных конкретных странах. [2] Авторы выяснили, что значительное положительное влияние на экономический рост оказывал объем финансирования инфраструктуры в обоих развитых и сельскохозяйственных регионах, причем этот эффект имел большее влияние на экономический рост в промышленно развитых районах. Направленность в сторону автономии в регионе, большое финансирование в сфере коммунальных услуг и социальное обеспечение, наоборот, не оказывают никакого влияния на экономический рост. Этот показатель является важным индикатором для местных властей, сигнализирующим о необходимости изменения политики расходов и оказания положительного влияния на региональный экономический рост.

В то же время, с увеличением работ по региональному анализу экономического роста в различных странах мира, исследование регионов Российской Федерации не вызвало сильного интереса у авторов, поэтому количество подобных работ ограничено. Одним из наиболее комплексных и в то же время основанным на простых статистических методах является исследование С. Селянина и А. Ивантера. [3] Авторы анализируют региональные рынки на территории России с целью определить факторы, влияющие на состояние рынка банковских услуг в регионе, причины образования крупных региональных банковских центров. По мнению авторов, сильные самостоятельные региональные банки присутствуют в крупных, урбанизированных и экономически развитых регионах.

Из анализа зарубежной и отечественной литературы с учетом российской специфики нами были отобраны показатели, используемые для оценки взаимосвязи экономического развития региона и банковской деятельности. Нужно учитывать то, что сила взаимосвязи между качеством финансового сектора и экономическим ростом зависит также от уровня развития региона. У фирм в менее развитых регионах больше проблем с получением финансирования, а инвестиции имеют относительно более высокую предельную производительность.

Поэтому в проводимых исследованиях необходимо с помощью различных методов - эконометрического и статистического анализа, кластерного анализа – учитывать различный изначальный уровень развития региона, чтобы правильно оценивать влияние факторов экономического роста.

В заключение хотелось бы добавить, что для того, чтобы избежать проблемы эндогенности в исследовании и исключить взаимное влияние экономического развития региона и развитости финансового сектора, необходимо оценивать модель методом Ареллано-Бонда, который позволяет учитывать данное взаимодействие при формировании коэффициентов регрессии.

Список литературы:

1. Шумпетер Й. Теория экономического развития [Текст] / Й. Шумпетер // Прогресс. – 1982. – №1. – С. 480-520.
2. Indiastuti R. The Financing Of Regional Development And Economic Growth In West Java Province [Текст] / R. Indiastuti // Working Paper in Economics and Development Studies. – 2003. – №9. – pp. 15-50.
3. Селянин С. Альтруистов нет [Текст] / С. Селянин, А.Ивантер // Эксперт. – 2008. – №18. – С. 50–55.
4. Chortareas G. Financial Development and Economic Activity in Advanced and Developing Open Economies: Evidence from Panel Cointegration. [Текст] / G. Chortareas, G. Magkonis, D. Moschos, T. Panagiotidis // Rev. Dev. Econ. – 2015. – №19. – pp. 163–177.

РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КАК ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Чистяков М.С. - аспирант кафедры менеджмента
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (Владимирский филиал), Россия, г. Владимир

Аннотация

В статье анализируется необходимость неоиндустриальной стратегии развития промышленного потенциала России в условиях санкционного давления и политического манипулирования в целях стратегического обеспечения национальной безопасности государства.

Ключевые слова

Реиндустриализация, неоиндустриализация, санкции, глобализация, геополитическая обстановка.

REINDUSTRIALIZATION AS A POLITICAL ECONOMIC ASPECT OF THE RUSSIAN RARETISTICS STRATEGY IN MODERN GEOPOLITICAL CONDITIONS

Abstract

The article analyzes the necessity of neo-industrial development strategy the industrial potential of Russia in conditions of sanctions pressure and political manipulation for the sake of strategic national security state.

Keywords

Reindustrialization, neoindustrialization, Sanz, globalization, geopolitical situation.

В сожившейся геополитической обстановке от того, сможет ли Россия сохраниться как целостная, цивилизованная, самовоспроизводящаяся система зависит национальная безопасность нашего государства. На фоне низких показателей социально-экономического развития страны тенденции, наметившиеся на мировой политической арене, опасны. Это и усиление политической и экономической конфронтации с англосаксонскими странами и их сателлитами, и интенсивное развитие других государств, в том числе стран третьего мира. В условиях жесткой геополитической обстановки главной задачей является в короткие сроки создать эффективную модель дальнейшего развития страны, отвечающую сложившимся внешним и внутренним тенденциям.

Рассматривая дальнейшую динамику развития России необходимо затронуть тенденции и процессы глобализации в мире. На мировой арене функционируют крупные интеграционные объединения – ЕС, НАФТА, Карибское сообщество и др., динамично развивается Евразийский экономический союз, крупные политико-экономические игроки: Китайская Народная Республика, Индия, Пакистан, Япония, Южная Корея, Турция, Иран и другие страны. Фактически в зону интересов этих государств входит территория бывшего СССР. Не исключением является и Российская Федерация. США рассматривает зону Евразийского пространства как зону своих интересов. Это государство придерживается агрессивной политики подавляющей гегемонии, реализующее стратегию установления нового мирового порядка, сохранения однополярного мира. Совре-

менное устройство мира показывает, что благополучие, если не само существование России, зависит от воспроизводственного, самодостаточного инновационного и высокотехнологического развития промышленного потенциала и государства в целом.

Международная конкурентная среда требует повышения конкурентоспособности РФ как в целом, так и в разрезе регионов, предприятий и товаров. В настоящее время рейтинг конкурентоспособности России достаточно низок по любой системе отсчета [1,135].

Если обратиться к истории, то проблема социально-экономической и технологической модернизации не нова для нашей страны. Впервые вопрос индустриализации встал в середине XIX века, затем в начале XIX столетия. После социалистической революции и прихода к власти большевиков в конце 1920-х гг. проходили различные этапы индустриализации. Проводимые в разные эпохи меры по реформированию экономического развития путем индустриализации не позволили остаться российскому, а затем советскому государству в числе стран-аутсайдеров. Индустриализация – это создание крупного промышленного потенциала путем перехода от ручного, мануфактурного производства к машинному. Под неоиндустриализацией можно понимать следующий этап индустриализации – развитие традиционной индустрии, создание новых отраслей.

Задачей неоиндустриализации России является разработка и внедрение прорывных инновационных проектов, составными компонентами которого являются:

1. Построение многомерной экономики как сочетание:
 - экономики новых технологий и технологических процессов, экономики производства индустриальных товаров, разработка новых фундаментальных и прикладных знаний;
 - предприятий различных форм собственности;
 - крупных финансово-промышленных групп с мелкими и средними предприятиями при государственном патернализме;
 - мобилизационного прорыва высокотехнологичной экономики с элементами рыночной организации.
2. Синергетическое взаимодополнение наукоемких, ресурсодобывающих и обрабатывающих отраслей;
3. Энергетическая безопасность, обеспечивающая прагматичное использование ресурсов в промышленном и бытовом секторе, являющаяся источником пополнения золотовалютных резервов (обеспечивает стабильный курс национальной валюты); фактор дальнейшего развития научно-технического потенциала страны.

Соответственно необходимо, во-первых, исходя из протекания социального времени: прошлое (П) – настоящее (Н) – будущее (Б) – перейти к модели развития, выраженной формулой П – Б – Н [1,137].

В новейшей истории Россия утратила многие высокотехнологичные отрасли производства. Учитывая то обстоятельство, что отечественная экономика является открытой, необходимо перейти от экспорта сырья к продуктам ее переработки, обеспечить рост информационной емкости технологических процессов при снижении затрат ресурсной составляющей производства. Первым этапом неоиндустриализации должно стать создание кластера в рамках стратегии экспортоориентированного импортозамещения: от добычи сырья до экспорта готовых продуктов переработки. Страна должна остаться экспортером, но не сырья, а готовой продукции, экономика при этом сохраняет статус экономики развитой страны. Сохраняется научный потенциал за счет фундаментальных исследований и развития науки.

В условиях санкций вступление в ВТО может способствовать избеганию изоляции страны. Хотя либерализация торговых барьеров не способствует вложению прямых

как иностранных, так и отечественных инвестиций в экономику любой страны, но грамотная экономическая политика может обеспечить достаточный их приток. Важно изыскать меры, стимулирующие прямые иностранные инвестиции в нужные отрасли экономики [2].

В завершение данной статьи хотелось бы отметить, что процесс реиндустриализации требует консолидации всего российского общества, совместной научной и экспертной работы ученых и специалистов-практиков различных областей знания.

В новых реалиях, совсем в иных геополитических и внутривластных условиях, как никогда, назрела необходимость новой государственной экономической политики – реиндустриализации (неоиндустриализации). Первая важная задача данного процесса реализована – это воссоздание военно-промышленного потенциала России, являющегося базисом будущего высокотехнологичного промышленного производства страны и источником технологий двойного назначения.

Список литературы:

1. Ковалев С.Г. Возможности неоиндустриального развития России в современных геополитических условиях / С.Г. Ковалев // Интеграция производства, науки и образования и реиндустриализация российской экономики: Сборник материалов Международного конгресса «Возрождение производства, науки и образования в России: вызовы и решения» / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 464 с.

2. Ковалев С.Г. Прорывное развитие России: проблемы и возможности в связи с вступлением в ВТО / С.Г. Ковалев // Переходный период присоединения России к ВТО: шанс для национальной экономики / Под ред. И.В. Прокофьева. М., 2013. С. 98-107

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

МЕСТО И РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Фомичев М.Н., к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного
транспорта», Институт экономики, управления и права

Криницын Д.С. – студент 1 курса юридического факультета (магистратура) Ниже-
городского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

Курочкина М.А. – студентка 5 курса ИЭУиП ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
Россия, г. Н.Новгород

Аннотация

Авторы рассматривают значение и роль цифровизации России в формировании гражданско-правовых отношений современного общества, исследуется понятие «цифровая экономика» и ее источники на территории России. Авторы формируют предложение для создания основ правового регулирования смарт-контрактов, технологического цифрового кодекса РФ и подтверждения передачи права в интернет среде в виде цифрового паспорта.

Ключевые слова

Цифровая экономика, гражданско-правовые отношения, Евразийский экономический союз, цифровой паспорт, смарт контракт, технологический цифровой кодекс, кибершоп права

Категория «цифровая экономика» находит отражение на многих полемитических площадках как национального, так и международного уровня. Новым витком в истории цифровой экономики стал доклад Всемирного банка (ВБ) в серии «Мировое развитие» за 2016 год, в котором были собраны данные о состоянии цифровой экономики в мире. Доклад вышел под названием «Цифровые дивиденды». В предисловии к докладу, написанном президентом группы Всемирного банка Джимом Ён Кимом, говорится: «Мы переживаем величайшую информационно - коммуникационную революцию в истории человечества. Более 40 процентов населения планеты имеет доступ к Интернету, и каждый день в сеть выходят новые пользователи» [1].

В период сложной экономической ситуации, обусловленной различными факторами, цифровая экономика рассматривается как феномен стратегии повышения экономического развития России, имеющей перспективный характер, что и подтверждается в ежегодном послании Президента РФ Федеральному Собранию на 2017 год. По предложению Президента РФ в действие необходимо «запустить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики. В ее реализации будем опираться именно на российские компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры страны»[4].

Принципиально важным направлением в развитии цифровой экономики является формирование между странами Евразийско-экономического блока подобной структуры. Сформировавшийся ЕАЭС на сегодняшний день приобретает особую актуальность, именно проблемы экономического характера, связанные с «пакетом» санкций против РФ странами Запада и ограничение товарооборота России и европейских стран, способствуют построению нового экспортного рынка[3].

Договор о Евразийском экономическом союзе (далее — Договор о ЕАЭС)[2], в частности «Протокол об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках ЕАЭС» (приложение к указанному договору № 3), предусматривает условия придания юридической силы электронным документам, применимым в рамках Союза. Договором предусмотрены основы правового регулирования защищенного электронного документооборота с участием Евразийской экономической комиссии, органов государственной власти государств — членов Союза, хозяйствующих субъектов, частных юридических и физических лиц. В развитие положений Договора принято решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2014 г. № 73 «О Концепции использования при межгосударственном информационном взаимодействии сервисов и имеющих юридическую силу электронных документов» (вступило в силу 1 января 2015 г.)[5]. Концепция распространяется на правоотношения, возникающие в процессе составления, отправления, получения и использования электронных документов. Договор о ЕАЭС предусматривает правовые понятия «пространство доверия» и «доверенные услуги» (сервисы доверия). Правовое регулирование электронного документооборота в ЕАЭС основано на следующих базовых принципах: 1) электронный документ, оформленный по правилам и требованиям документирования, утверждаемым Евразийской экономической комиссией, признается равным по юридической силе аналогичному документу на бумажном носителе, заверенному собственноручной подписью либо подписью и печатью; 2) документ не может быть лишен юридической силы на том лишь основании, что он составлен в электронной форме.

Юридические конструкции электронного документооборота в ЕАЭС, включая инфраструктуру доверия, распространяются, в том числе на сферу электронных государственных закупок. Электронные закупки названы в Договоре о ЕАЭС приоритетными. Государства-члены обеспечивают проведение конкурса и аукциона только в электронном формате и стремятся к переходу на указанный, цифровой формат при осуществлении других способов закупок, включая заключение договоров (контрактов) о закупках.

Бытует утверждение, что словосочетание «цифровая экономика» введено в оборот в 1995 году Николасом Негропonte из Массачусетского университета, для обозначения перехода от движения атомов к движениям битов, противопоставляя понятие виртуальности, связанное с отсутствием веса товаров, понятиям сырья и транспорта [8]. Считаем, что единого, универсального понятия в научных кругах пока не было выделено. В общем виде цифровую экономику, возможно, определить, как часть экономических отношений, которая протекает в содействии или при помощи Интернета, сотовой связи, информационных компьютерных технологий (ИКТ).

Так, гражданское право, до периода официальной «цифровой экономик» существовало достаточно традиционно. В тоже время весьма скромно, незаметно, но с огромной результативностью формировались интернет коммуникации, приобретая свой предмет регулирования и вживляясь в систему гражданских правоотношений. Теперь можно с уверенностью утверждать, что интернет и гражданско-правовые отношения сформировали единое смысловое понимание, влияющее на экономические процессы не только в стране, но и в мире. Действительно, появился «Кибершов права» существующий в коммуникативной гибкой «сетевой среде» между интернетом и правом в традиционном понимании. Новые постулаты интернет социума формируют будущие конструкции гражданского права влияющих на цифровизацию страны и правовое регулирование исследуемого вопроса [9].

В юридических актах РФ, понятие «цифровая экономика» нашла свое легальное закрепление после обращения Президента к Федеральному Собранию и изданием соответствующего Указа, в котором она определена как «хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства, являются данные в цифровом виде, обработка

больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг»[7].

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017г. № 1632-р. Определены цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию необходимых условий для развития в России цифровой экономики, в которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально – экономической деятельности.

В числе главных принципов цифровой экономики следует выделить единство правового пространства – это очерченное границами государства, характеризующееся целостностью правового регулирования социально-политических, хозяйственных и финансовых отношений на всей его территории. В границах единого правового пространства обеспечивается единство правового регулирования предпринимательской деятельности, действует унифицированное и в то же время отражающее особенности регионов хозяйственное законодательство и создается единая архитектура консолидированной правовой системы.

Так же следует отметить, что рост количества и масштаба сетевых структур в условиях цифровой экономики ограничивает сферу единого правового пространства и, как следствие, вызывает дефицит права. Считаем возможным рассмотреть и поддержать идею, для последующих научных дискуссий, что каждая из «сетей» живет по своим локальным правилам, собственной «конституции». Причем для членов данных локальных сообществ[10] внутрисетевые нормы всегда значимее, чем любые нормы, навязываемые извне. Какими бы ни были правила, привносимые «снаружи», они менее обязательны для выполнения, чем те, которые приняты внутри группы. При этом даже закон может быть принесен в жертву нормам, принятым в смарт сетях.

Цифровая экономика представлена 3 уровнями, а именно уровень рынка и отраслей экономики (сфер деятельности), где непосредственно осуществляется взаимодействие сторон гражданских правоотношений (поставщики и потребители работ, товаров и услуг); уровень платформ и технологий, на котором формируются правомочия для содействия развитию рынка, в том числе различных сфер экономики; а так же отдельным уровнем является среда, в рамках которой создаются условия для развития платформ и технологий, для продуктивного взаимодействия субъектов рынка, на основе «права сетевой среды»[9].

Таким образом, считаем возможным сделать вывод, что цифровая экономика начинает занимать значительное место в системе гражданско-правовых отношений, оказывая непосредственное влияние на их возникновение, изменение и прекращение.

Подходя к вопросу о значимости цифровой экономики в гражданских правоотношениях, возможно рассматривать данный феномен, через определения его значения. В сфере гражданско-правовых отношений следует подобный термин еще пытаться формулировать на полях научных конференций. Как уже сказано, в науке нет единого общепринятого термина «цифровая экономика», по мнению профессора РАН, доктора технических наук, Мещерякова Р.В., понятие цифровая экономика рассматривают с двух подходов. Первый подход "классический": цифровая экономика — это экономика, основанная на цифровых технологиях и при этом правильнее характеризовать исключительно область электронных товаров и услуг. Второй подход — расширенный: "цифровая экономика" — это экономическое производство с использованием цифровых технологий.

Таким образом первый подход в самом прямом смысле затрагивает гражданско-правовую сферу, поскольку это выражается в действиях различных субъектов информационной сети, к которым относятся телемедицина, дистанционное обучение, продажа медиаконтента (кино, ТВ, книги, музыка и прочее). С недавнего времени к данной категории следует отнести, к примеру, заключение договора перевозки пассажира через сети-интернет и иные инфраструктурные объекты. В целом можно сказать, что используя различные сетевые системы происходит интегральное взаимодействие между реальностью и виртуальной средой.

Так же нельзя не рассматривать и тот факт, что современные информационные компьютерные технологии упрощают связи между компаниями, банками, правительством и населением, убирая длинные цепочки посредников и ускоряя проведение разнообразных сделок и операций (купли - продажи, кредита, аренды, уплаты налогов, штрафов, взносов, других платежей и расчётов) [6].

Фундамент формирования в РФ единой системы цифровой экономики «первого подхода» было заложено принятием ряда законов, в числе которых ФЗ «О национальной платежной системе», ФЗ «Об электронной подписи», направлен на регулирование отношений в области использования электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок и прочих юридически значимых действий, а так же ряд нормативных актов, касающихся электронных платежных систем, играющие важную роль в становлении цифровой экономики.

Согласно «второму подходу» определению термина «цифровая экономика» является более детализированным и развитым, в свою очередь представляющий следующий этап развития, в котором виртуальный мир совмещен с реальным (Классическими примерами являются проводимые краш-тесты, продувка полноразмерных «макетов» авиалайнеров в аэродинамических трубах, самое главное это современный IT-бизнес).

В гражданском правовом отношении данный подход пока еще слабо восприимчив, и правовое регулирование данных явлений в реальности практически не урегулировано, поскольку имеющийся запас правового развития еще не достиг должного уровня. В государстве появляется оцифрованность, но нет пока цифрового общества.

Таким образом, для того чтобы появилось подобное общество, для развития цифровой экономики требуется формирование нового блока нормативной основы, включающей:

1. Выработка нормативного понятийного аппарата и законодательных принципов- деятельности цифровой экономики;
2. Определить основные виды деятельности в рамках цифровой экономики (в т.ч. конкретный перечень правоотношений, их субъектов и объектов, а так же конкретные юридические факты);
3. Детерминировать ответственность конкретных субъектов правоотношений;
4. Наделить специальным правовым статусом и правовым режимом организации, имеющие определенный уровень информатизации рабочих процессов, а так же ввести особый налоговый режим для данных организаций.
5. Сформировать предложения по внесению изменений в Гражданский кодекс РФ в части правового регулирования смарт-контрактов, с целью исключить уязвимость правоотношений основанных на документарном носителе и цифровой идентификации.
6. Сформулировать основы правового регулирования подтверждения передачи права в интернет среде на основе понятий о цифровом паспорте.
7. Заложить правовые основы для принятия Технологического цифрового кодекса РФ.

Список литературы:

1. Доклад о мировом развитии «Цифровые дивиденды». Международный банк реконструкции и развития, 2016. URL: <https://openknowledge.worldbank.org>. – дата обращения 02.09.2017 г.
2. «Договор о Евразийском экономическом союзе» от 29.05.2014// Официальный сайт Евразийской экономической комиссии <http://www.eurasiancommission.org/>. – дата обращения 01.09.2017 г.
3. Криницын Д.С., Гусева О.Ю. Перспективы Союзного государства (Россия и Белоруссия) в свете создания Евразийского экономического союза // Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего: сборник материалов V Международной научно-практической конференции (7 апреля 2017 года), Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ. 2017. С. 227-230.
4. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016 «Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию» // «Парламентская газета», N 45, 02-08.12.2016
5. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.09.2014 N 73 "О Концепции использования при межгосударственном информационном взаимодействии сервисов и имеющих юридическую силу электронных документов" // <http://naviny.org/2014/09/18/by1352.htm> - дата обращения от 10.09.2017 г.
6. Сайбель Н.Ю., Мезер С.Д. Теория оптимизации бизнес - процессов // Актуальные проблемы экономической теории и практики: Сборник научных трудов / под ред. В.А. Сидорова. Выпуск 18. Краснодар: КубГУ, 2015. С. 35 - 41.
7. Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // «Собрание законодательства РФ», 15.05.2017, N 20, ст. 2901
8. Negroponte N. Being Digital / N. Negroponte. – NY : Knopf, 1995. – 256 p.
9. Фомичев М.Н. Лобанов Г.В. Размышления о Гражданском праве России и цифровой экономике. Индустриализация 4.0 // Сборник IV Международной конференции «Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего» от 18 августа 2017 г. Кемерово
10. Гусева О.Ю. Исследование этнических стереотипов молодежи и процессе межкультурных коммуникаций // PR и реклама в изменяющемся мире: региональный аспект. 2007. № 5 (5). С. 145-149.

© М.Н. Фомичев, Д.С. Криницын, М.А. Курочкина 2017

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОСАЛОМ ИННОВАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Липатова Ю.П., специалист по УМР
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Россия г. Барнаул

Аннотация

Инновационные организации отличаются от традиционных, следовательно, необходимо учитывать специфику организации во всех сферах деятельности. Персонал в инновационной организации требует иного подхода со стороны руководства. В статье рассмотрена специфика инновационного предприятия, а также отличие персонала такого предприятия от традиционного.

Ключевые слова

Управление, инновации, мотивация, стимулирование.

Инновационный потенциал компании зависит напрямую от того, насколько успешно инновации используются в управлении персоналом.

Инновационная организация сложна тем, что в ней работают творческие люди, в основном преобладает интеллектуальная работа. Уже на этапе отбора персонала включаются особенности такие как: необходимость наличия у человека инициативности, самоорганизованности, так как для таких работников можно устанавливать не традиционный режим работы, или работу на дому. Для оценки определённых качеств, требуется внедрение новых технологий отбора и набора.

В инновационных организациях высокий риск инвестирования и неопределённости конечных результатов, поэтому необходим персонал на который можно положиться, и которому можно доверять.

В инновационные организации необходимо не только принять на работу готового инноватора-человека с высокими умственными показателями, но и нужно развивать этот потенциал.

Инновационные организации склонны к постоянному обновлению. Часто бывает такая ситуация, что приходит новый идейный мыслитель со своими свежими взглядами, которые обновляют деятельность всей группы. И сложность руководства может возникнуть в том, что необходимо эти новые идеи принимать или не принимать. Регулировать их принятие или непринятие группой.

В плане стимулирования работников инновационные организации тоже отличаются от не инновационных. Для большинства сотрудников в таких организациях важно признание, самореализация. Возможность расширить свой кругозор. Поэтому мотивировать только с помощью финансовой составляющей будет сложно.

Умение организовать процесс общения с подчиненными и учитывать их моральные качества, склонности и интересы, мотивы поведения, объективный подход при разрешении конфликтов, неформальные отношения в разумных пределах - это основа эффективного управления научным персоналом в инновационных организациях.

Список литературы:

1. Huntington S. P. The Clash of Civilizations? — Foreign Affairs, Vol. 72, № 3, Summer 1993, pp. 22-49. Перевод на русский язык подготовлен журналом «Полис» — № 1, 1994. // [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий.2007.01.20. URL:<http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2007/2498> (дата обращения: 20.04.2016).

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Заргарян Д.М. – студентка 1 курса магистратуры
Южный федеральный университет, Россия, г. Ростов-на-Дону

Аннотация

В статье рассматривается понятие «вовлеченность персонала» через призму мотивации сотрудников к трудовой деятельности. Приведен качественный анализ смежных понятий в теории управления персоналом, определены отличительные особенности вовлеченного сотрудника от удовлетворенного условиями труда и лояльного к организации. Также автором проведено исследование, по результатам которого определены современные инструменты вовлечения персонала в трудовой процесс.

Ключевые слова

Мотивация, вовлеченность, результативность труда, инструментарий вовлечения персонала.

В последние годы российские организации стали использовать новые методики и технологии в области ориентации и побуждения персонала на более результативный труд. Внедрение стратегий вовлеченности персонала в современных российских организациях представляет собой такую технологию. Необходимость использования новаций в области управления персоналом обусловлена не только стратегиями развития организаций, но и в целом установками в области экономического развития государства на макроуровне. Речь идет о необходимости стимулирования роста производительности труда в масштабе не только отдельной организации, но и в масштабе отраслей и в целом страны, так как по-прежнему актуальной остается проблематика экономического роста (роста ВВП). ВВП России за последние несколько лет снизил темпы роста. Так, динамика показателя по отношению к предыдущему году менялась следующим образом: 2012 год (+3,5 %), 2013 год (+1,3 %), 2014 год (+0,7 %) , в 2015 году (-3,7 %) [3]. Снижение уровня ВВП обусловлено совокупностью различных факторов, в том числе и снижением уровня производительности, что повлекло за собой уменьшение выпуска готовой продукции, в следствие чего и недополучение доходов для экономики страны.

Вовлеченность персонала является одним из важнейших компонентов процесса мотивации сотрудников, поскольку полное вовлечение человеческих ресурсов дает возможность продуктивно использовать их способности для достижения максимально эффективности организации.

Изучив различные трактовки и интерпретации термина «вовлеченность», можно сделать вывод, что сопричастность к организации может быть достигнута если работа в организации побуждает и формирует у сотрудника:

1. Готовность, если это требуется в рамках организации, к выполнению задач, выходящих за рамки должностных полномочий.
2. Чувство самоуважения, связанное со значимыми профессиональными успехами и удовлетворенность содержанием своего труда в рамках организации.
3. Истинный интерес и заинтересованность в достижении существенных целей и задач своей организации.
4. Способность сотрудника нести полную ответственность за результаты своей трудовой деятельности, а также за последствия принятых самостоятельно решений.

Важно отметить, что именно вовлеченность имеет прямую связь с бизнес-показателями компании: чем больше индекс данного показателя, тем выше производительность и устойчивее положение организации на конкурентном рынке. Исследования показывают, что вовлеченность имеет сильную корреляцию с результатами бизнеса (0,7-0,8): совокупный доход акционеров, производительность, текучесть кадров и удовлетворенность потребителей [2, с.11].

По результатам исследования консалтинговой компании «Hay Group» было выявлено, что в тех компаниях, где наблюдается высокий уровень вовлеченности персонала, топ-менеджменту на 87 % чаще удается удерживать в штате талантливые кадры, развивать так называемых «фиолетовых белок» – новаторов и генераторов социально-экономически рентабельных идей. Количество травм на производстве в такой компании среди команды вовлеченных сотрудников в пять раз меньше, по сравнению с командой, не имеющей высокий показателей [1].

При исследовании вовлеченности персонала необходимо понимать, чем она отличается от удовлетворенности и лояльности (рис. 1).

Рис1. Уровни, определяющие отношение сотрудников к организации

Удовлетворенный сотрудник не рассматривает вариант ухода из компании, однако он не готов прилагать лишние усилия и выполнять обязанности, находящиеся за пределами его должностной инструкции. Состояние удовлетворенности наступает в том случае, если предоставляемые организацией условия в целом соответствуют потребностям и ожиданиям персонала. Такие сотрудники редко стремятся изменить свое положение, предпочитают довольствоваться предоставленными благами и не выходят за рамки своих должностных обязанностей. Лояльный сотрудник характеризуется готовностью трудиться в организации достаточно продолжительное время, положительно отзываться о компании, но без желания прилагать дополнительные усилия. Вовлеченность считается наивысшим уровнем приверженности, когда человек радует за свою компанию, считает своим долгом внести вклад в ее процветание и «выходит замуж» за организацию.

Анализ различных моделей вовлеченности персонала можно интерпретировать в концепцию, которая включает в себя следующие принципы:

1. Зависимость вовлеченности персонала от уровня вложения психологической, умственной и физической энергии в объекты трудовой деятельности.
2. Существует прямая связь между результативностью труда и его направленностью к увеличению степени вовлеченности персонала в действующий процесс.
3. У сотрудников на одинаковых должностях и с равными функциональными обязанностями наблюдается абсолютно различная и неоднородная вовлеченность в трудовую деятельность.

4. Измерение уровня вовлеченности можно произвести с точки зрения, как количественного (время средней задержки на рабочем месте), так и качественного (степень информированности о деятельности организации) аспекта.

Для идентификации инструментов вовлеченности, используемых в современных организациях автором было проведено исследование в форме социологического опроса. В опросе приняло участие 151 респондент – представители высшего управленческого звена и специалисты в области управления персоналом г. Ростова-на-Дону и Ростовской области.

Для выявления наиболее эффективных инструментов вовлечения персонала в трудовой процесс и решение корпоративных задач респондентам нужно было провести оценку инструментов по предложенной шкале, где 1 балл - наименее значимый аспект для сотрудника, 5 баллов - наиболее значимый. Стимулы, в большей степени влияющие на вовлеченность сотрудников компании представлены на рисунке 2.

Рис.2 Ранжирование инструментов вовлеченности в трудовой процесс, влияющих на уровень энтузиазма сотрудников, %

Большую часть респондентов воодушевляет и способствует подъему трудовых сил вовлечение кадров в решение конкретных рабочих целей и задач в рамках понимания общих целей, которые стоят перед компанией в данный момент. Персонал – важнейший стратегический ресурс организации, которая, в свою очередь, должна создать все предпосылки для максимально эффективного использования потенциала каждого работника путем включения своих сотрудников в реализацию планов организации, создать атмосферу единения стремлений работника и работодателя. Также представители компаний высоко оценили инструмент «премирование за выслугу лет» как фактор, влияющий на удержание сотрудников в долгосрочной перспективе. Меньше всего мотивирующим эффектом, по мнению 21,6 % респондентов, является система оплаты труда, связанная с ключевыми показателями эффективности (KPI), которые, в свою очередь, связаны с реализацией общей стратегии организации. Инструмент геймификация, как современный способ сплочения коллектива, а также обучения и мотивации персонала, по ответам респондентов, применяется лишь в компаниях у 39,2 % опрошенных, и, следовательно, является недостаточно эффективным стимулом для повышенной трудовой деятельности.

По результатам исследования можно сформировать следующие выводы. Во-первых, наиболее значимым инструментом для достижения высокого уровня вовлеченности персонала является его активное привлечение к решению конкретных рабочих целей и задач в рамках понимания общих целей, стоящих на данном этапе перед компанией. Несмотря на то, что в организациях, в которых работают респонденты, этот инструмент плохо применяется, данный аспект очень важен для эффективной работы персонала организации. Во-вторых, грамотно выстроенная система вовлечения персонала во все сферы деятельности функционирования организации создаст благоприятные условия для того, чтобы минимизировать текучесть кадров, стимулировать сотрудников ставить перед собой долгосрочные цели и стремиться реализовать их, а также сформирует сильный HR-бренд на рынке труда.

Таким образом, на основе изученной информации, можно сделать вывод, что вовлеченность персонала является интегральным показателем, который может использоваться в качестве индикатора отношения конкретного сотрудника или коллектива к изменениям, происходящим в организации. Руководителям и HR-менеджерам важно правильно определить ключевые драйверы вовлеченности и степень их развития в компании, чтобы грамотно управлять ими.

Список литературы:

1. Коновалова Г. Повышение уровня вовлеченности работников: условия, преимущества и проблемы // Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2016. – № 11 (145). – С.76.
2. Митчелл А. Создание бренда изнутри путем вовлечения сотрудников //Identity. 2015. № 5. С. 10 – 12.
3. Внутренний валовой продукт России. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс].URL: <http://www.gks.ru/> (дата обращения: 12.09. 2017).

© Д.М. Заргарян, 2017

СОЦИОРЕФЛЕКСИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПЕРСОНАЛУ

Давыдова Г.И., д.п.н., зав.кафедрой. управления
Западно-Подмосковный институт туризма-филиал Российской международной
академии туризма, Россия, р.п.Большие Вяземы

Аннотация

Профессиональная культурная идентичность – это позиция индивидуального и группового субъекта в профессии, оснащенная языковыми средствами для осознания и структурирования им реальности самого себя и своей деятельности. Такая позиция является пунктом входа субъекта в структурируемый им канал реальности, где наиболее общим пространством является культура. В этом канале детерминируется онтология (представления субъекта о сущем) и принимаемая субъектом рациональность (что для него в этом канале реальности разумно), развивается и ограничивается его деятельность. Профессиональная культурная идентичность используется субъектом для проектирования, структурирования и переструктурирования своей деятельности, автокоммуникации и коммуникации с другими субъектами через согласование принимаемых ими реальностей.

Ключевые слова

Рефлексивный диалог; творческая направленность; социорефлексика; Образ Я; самооценка.

В конкурентной среде будущего недостаточно делать что-либо лучше или быстрее других, по-настоящему преуспеть можно только делая это *иначе*, постоянно развивая и обновляя себя, заглядывая за пределы очевидного, создавая инновационные проекты, устремляясь туда, *где никого нет*. В этом ключе сегодня формируется новая профессиональная культурная идентичность.

Вместе с тем, само понимание профессионализма сегодня крайне поверхностное. По словам О.С. Анисимова (Анисимов, 2006), «понятие профессионализма требует чистки, для того, чтобы осознать очень простую мысль: чем более высокий уровень профессионализма, тем в большей степени мы зависимы от культурной составляющей, и тем ближе мы приближаемся к тому, чем обладали наши предшественники...» (там же, С.7). Приближение же к высшим формам профессионализма предполагает опору на не только теоретические, теоретико-предметные представления, но и онтологические представления, то есть представления о том, как устроен мир, о сути бытия.

В ходе «окультуривания» процесса пребывания в социокультурной динамике соответствующей модификации подвергаются и результаты оискусствления психических механизмов, благодаря чему появляются новые субъективные качества. Процессы социализации и окультуривания создают предпосылки для различения двух типов субъективных качеств, находящихся на ступени выше, чем «естественные». Одни качества необходимы для корректного следования фиксированным нормам, другие – для корректного, социокультурно оправданного совершенствования самих требований. Поскольку масштаб успеха в социокультурных и деятельностных отношениях, а также в целостности жизненных ситуаций зависит от второго типа отношений к затруднениям (совершенствование субъективных качеств, обеспечивающих совершенствование норм), то высшие достижения и организованная социокультурно-деятельностной средой самореализация предполагает развитость целостных психических механизмов. Сформулируем понятие «профессиональная культурная идентичность».

Исходя из рефлексивно-диалогической парадигмы в современном человекознании, нами проведено теоретико-экспериментальное изучение социорефлексики профессиональной культурной идентичности будущих менеджеров по персоналу [2]. Социорефлексика рефлексивного диалога в вузе выступает как творческое событийное взаимодействие преподавателя и студентов, в процессе которого происходит развитие рефлексии и самоотношения личности.

Мы исходили из моделируемой нами реальности профессиональной культурной идентичности как образовательного конструкта, формируемого в процессе развития творческой направленности личности в рефлексивном диалоге.

В качестве методологической базы социорефлексики в исследовании выступила представленная в культурном плане и продолжающая реконструкцию взглядов выдающихся мыслителей Книга Перемен «И-Цзинь Чжоу И» (О.С.Анисимов, 2006), основная мысль которой состоит в том, что перемены *гексаграмм* знаменуют путь развития человека, шаги в культурном развитии [1]. Взяв за основу представление автора о том, что переход гексаграмм есть путь духовного развития человека, мы воспользовались этими различиями в проектировании социорефлексики профессиональной культурной идентичности будущих менеджеров по персоналу.

Наши исследования по экспериментальному изучению особенностей развития мышления и личности в социорефлексике [3],[4], дали основания для вывода о том, что

на фоне формирования творческой направленности личности, происходит развитие культурно-ценностного отношения индивида к окружающему миру.

В соответствии со структурно-процессуальной моделью творческой направленности личности [2] можно деятельно соотнести внутреннюю и внешнюю стороны направленности, как, в данном случае, самооценку уровня решения задач (внешняя – значимая – сторона) направленности, и (внутренняя - ценностная ее сторона) уровень самоотношения, соответствующий характеру Образа Я индивида. Тогда структурно-функциональное соотношение Я-идеального и Я-реального в моделируемом характере направленности личности будет соответствовать уровню их профессиональной культурной идентичности.

Для диагностики характера Образа Я студентов применялся метод репертурных решеток Дж. Келли, степень адекватности самооценки соотносилась с уровнем решения творческой задачи, по характеру вопросов и ответов мы судили об уровне понимания, осмысленности культурно-ценностных отношений студента.

В начале элективного курса «Формирование рефлексивной культуры менеджера» в первой части эксперимента проводилась диагностика особенностей функционирования Образа Я личности группы студентов старших курсов. Степень целостности (осознанности) Я определялась высотой корреляции между разными ценностно-временными параметрами Я (Я-прошрое, Я-реальное, Я-будущее, Я-идеальное). По содержанию последнего выявлялась ценностно-смысловая ориентированность испытуемого. О содержательном наполнении Образа Я мы судили на основе факторного анализа (рассматривались факторы, вес которых больше 1). Фактор относился нами к тому или иному аспекту Я по максимальной факторной нагрузке. Через содержание факторов и в связи с целостностью Образа Я выявлялся показатель осознанности. Кроме того мы использовали три показателя, характеризующие Образ Я студентов: коэффициент когнитивной сложности (Ккс), коэффициент целостности (Кц) и коэффициент самопринятия (Ксп). В результате психологической диагностики была выделена группа студентов с низкими показателями осознанности Образа Я, что характеризует сниженный уровень творческого потенциала личности.

Далее в социорефлексике студенты выделенной группы (совместно с преподавателем) решали творческие задачи. Процедура творческого решения была связана с выбором текстовых фрагментов, характеризующих последовательность гексаграмм, обнаружением причин затруднений в понимании содержания текстов, а также в содержании Образа Я. Этап проблематизации завершался самооценкой участником своего умения решать творческие задачи и оценкой других участников группы по тому же критерию.

Структурная реконструкция гексаграмм показала, что первые гексаграммы (1-я группа) выступают как онтологические признаки оснований развития личности. До двенадцатой идет накопление развития в естественном виде самодвижения человека, затем - показ социализации, окультуривания в мире деятельности (2-я группа), показ структурных изменений активности человека, «переплавка» достижений в конкретном виде деятельности на социокультурное проектирование, связанное с управлением (3-я группа). По словам О.Анисимова, в процессе изменения гексаграмм характер взаимодействия не остается одним и тем же, так как меняется и то, что вовлекается во взаимодействие. *Шаги изменения меняющегося и входят в цикл гексаграмм [1]).*

Показателем развития творческой направленности личности выступал адекватный уровень взаимодействий студента на всех трех этапах *развития человека* в процессе перехода от одного вида гексаграмм к другому. Критерием развития профессиональной культурной идентичности выступала адекватная самооценка (творческий уровень решения задачи) и целостный, непротиворечивый, дифференцированный Образ Я.

В итоге выделились три уровня решения по типу самооценки студентов и уровню Образа Я - адаптивное, стандартное и творческое:

Исследование показало, что в процессе творческого событийного взаимодействия происходит развитие Образа Я и самооценки личности студентов. Развитие творческой направленности личности будущих менеджеров по персоналу (уровень культурной идентичности) коррелирует с развитой структурой Образа Я, когнитивной сложностью, непротиворечивостью ценностно-смыслового содержания, целостностью Я.

ВЫВОДЫ:

Мы полагаем, что формирование в процессе социорефлексии такого образовательного конструкта как профессиональная культурная идентичность, с необходимостью должно быть включено в структуру компетенций менеджера по персоналу, поскольку связано с творческим, культурно - событийным взаимодействием в организации. Развитие профессионально-культурной идентичности обеспечивается реализацией психолого-педагогических принципов рефлексивного диалога в развитии образовательно-воспитательного процесса в вузе.

Список литературы:

1. Анисимов О.С. «И-Цзиь Чжоу И» как шедевр акмеологической мысли. – М.:ИПК Госслужбы, 2006. –311с.
2. Давыдова Г.И. Рефлексивный диалог в образовательном процессе вуза - М.: РИД ВЛАДИ, 2008. –272с.
3. Давыдова Г.И. Методы рефлексивно-диалогического развития мышления и личности // Рефлексивные процессы и управление: Тезисы IY Международного симпозиума 7-9 октября 2003г./ Под ред. В.Е. Лепского. – М.: Институт Психологии РАН, 2003г. – С.33-36.
4. Давыдова Г.И. Социорефлексика творческой направленности личности студентов в рефлексивном диалоге. – М.: РИД ВЛАДИ, 2016. –229с.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Порезанова Е.В., доцент, к.э.н., доцент
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского, Россия, г. Саратов

Аннотация

В статье раскрыты особенности преподавания экономических дисциплин, обозначены трудности усвоения материала студентами, выделены виды проблемных ситуаций.

Ключевые слова

Инновационные формы преподавания, проблемные ситуации, мотивация студентов.

Процессы трансформации нашей экономики, сложности и трудности, с которыми она сталкивается, изменяют поведение студентов, так как они, живя в этих условиях, стараются приспособить их к учебному процессу, осознать новые явления экономической действительности, найти им разумное объяснение. Всё это накладывает определенный отпечаток на учебный процесс, на введение в преподавание новых экономических дисциплин.

Современное вузовское образование ставит цель подготовить студентов как экономических, так и неэкономических специальностей к адекватному реагированию на вызовы времени, к рациональному использованию всех ресурсов страны для того, чтобы Россия заняла достойное место в мировом сообществе. Выпускник прежде всего должен научиться экономически мыслить и экономически действовать, избегая штампов, бездумного подражания, накапливая знания и навыки для ответа на различные вопросы, которые не поставят его в тупик перед сложными теоретическими и практическими проблемами.

Убыстряющиеся темпы развития экономики, быстрая замена одних экономических форм деятельности другими накладывает определенный отпечаток на поведение студентов вообще и при изучении экономических курсов, в частности. Студенты задают много вопросов, связанных с реальной экономической действительностью, их интересуют современные проблемы хозяйствования на предприятиях, трудности, с которыми те сталкиваются, стратегии, которые разрабатываются на фирмах, в частности, стратегии адаптации к изменяющимся условиям и др. Студенты хотят получить полноценные ответы на интересующие их вопросы.

Педагогическая практика свидетельствует, что использование одного лишь информационного метода преподнесения учебного материала недостаточно для студентов. Их внимание рассеивается, восприимчивость материала снижается. Знания, полученные в результате прослушивания лекций, не подкрепленные инновационными методами обучения, недолговечны. Необходимо развивать интерес к занятиям: он снимает напряжение, усталость, снижает утомляемость. Опора на интерес студентов облегчает овладение содержанием, создает благоприятное личностное отношение к предмету.

Применение инновационных технологий в современном экономическом образовании наряду с традиционными методами, позволяет расширить спектр охвата студенческой аудитории и усилить индивидуализацию обучения.

Одной из инновационных форм преподавания является использование проблемных вопросов и ситуаций на занятиях. Например, проблемные вопросы, задаваемые на лекциях, следовало бы рассмотреть на семинарских занятиях. Таким образом, студенты будут видеть связь между темой лекции и темой семинарского занятия, будут активно размышлять над проблемой, поставленной преподавателем. При этом следует учитывать, что активно будет вести себя часть группы, другие же студенты будут пассивно воспринимать дискуссию. Однако отметим, что даже такое пассивное поведение может принести пользу позже в усвоении данного материала.

На лекциях при преподавании экономических дисциплин необходимо «оживлять» теоретический материал, используя примеры из российской практики, последние фактические данные, что повышает интерес студентов к данной дисциплине. Еще одним интересным методом выступает использование тем, которые раскрывают специфику российской экономики. В теоретических курсах, таких как: «Экономическая теория», «Экономика фирмы», «Экономика отраслевых рынков» рассматривается множество моделей, которые представляют собой известную долю абстрагирования и отталкивают студентов от глубокого изучения этих дисциплин.

Для примера возьмем такую дисциплину как «Экономика отраслевых рынков». При раскрытии таких тем как: «Структура отраслевых рынков», «Дифференциация продукта», «Асимметричность информации» используются экономико–математические модели, которые дают наглядность, ясность и последовательность изложения материала. Вместе с тем, не раскрывают всей реальной картины экономической жизни. Поэтому использование тем, рассматривающих особенности российской экономики и специфику отраслевых рынков, оживляет материал и делает его более интересным, достоверным и доступным. Так, при анализе видов взаимодействия фирм следовало бы раскрыть специфику взаимодействий предприятий в России, а при изучении вертикальной интеграции можно было бы рассмотреть особенности вертикальных отношений в России и за рубежом.

В этих условиях большую роль играет уровень знаний и подготовленность преподавателя, его умение логически и творчески мыслить, его научно-исследовательская работа. Преподаватель должен преподнести свои знания по предмету не как нечто застывшее, а выявлять динамику развития идей своей науки, не бояться обнажить ее нерешенные проблемы.

Живое общение со студентами, обсуждение назревших проблем повышают самостоятельность студентов, стимулируют их в получении знаний и проработке дополнительного материала. Представленный метод демонстрирует необходимость изучения и систематизации фактов, тщательной проверки выводов, помогает избежать одностороннего подхода к явлениям.

Проблемная ситуация в своей психологической структуре имеет не только предметно-содержательную, но и мотивационную, личностную сторону. К ней относятся: интересы студента, его потребности, возможности, уровень знаний, социального опыта. Создание проблемной ситуации позволяет сформировать яркий доминантный фокус возбуждения. В этих условиях возникает поисковая доминанта, обеспечивающая активность мыслительной деятельности. Использование проблемных ситуаций вызывает необходимость построения гипотез.

Одна из целей создания проблемных ситуаций - помочь студентам уяснить основную проблему и наметить пути выхода из возникшего затруднения.

Проблемная ситуация моделируется с учетом степени подготовленности аудитории к восприятию поступающей от преподавателя информации. Проблемные ситуации должны быть увязаны не только с изучаемой темой, но и с предыдущими темами курса. Методика использования проблемных ситуаций на занятиях включает в себя большую

подготовительную работу, как преподавателя, так и студентов. Преподаватель разрабатывает логическую схему занятий, определяет те вопросы, которые могут вызвать усиление интереса к теме. Необходимо продумать форму вопросов, ввести элементы игры. Также большую работу проводит преподаватель с группой: заранее некоторые проблемные ситуации доводятся до сведения студентов, разрабатывается сценарий их рассмотрения на занятии, проводится консультация по вопросам, вызывающим у студентов особую сложность в понимании их. При этом использование проблемных ситуаций на занятиях не отрицает традиционных форм проведения семинаров. В этом случае сила воздействия проблемных ситуаций тем больше, чем более умело они "вписываются" в традиционные формы семинарских занятий. В противном случае, при применении одних только проблемных ситуаций, занятие может быть обеднено, что вызывает нежелание готовиться к занятиям у студентов.

Практика использования проблемных ситуаций показывает, что у студентов развивается желание систематически готовиться к занятиям, самостоятельно мыслить и принимать обоснованные решения.

В процессе изучения экономических дисциплин могут использоваться несколько видов ситуаций [1] :

- «ситуации - иллюстрации» - наиболее простой тип ситуации, когда с помощью конкретного случая из практики демонстрируется тот или иной способ решения проблемы;

- «ситуации - оценки» - предполагают, что проблема уже решена, тогда как от студентов требуется дать оценку выбранного способа решения;

- «ситуация - проблема» - ситуация, не имеющая однозначного решения. В некоторых случаях и сама проблема четко не сформулирована и студентам приходится много поработать над материалом, с тем, чтобы сформулировать проблему и наметить возможные пути ее решения.

- «ситуации - упражнения» - конкретный случай, анализ которого делает необходимым самостоятельное выполнение студентами расчетов показателей, заполнение аналитических таблиц, составление аналитического заключения;

Каждый вид ситуации помогает овладеть приемами оценки вариантов принятия решения, формирует аналитическое мышление у студентов. Характерной чертой метода конкретных ситуаций является то, что главные участники их обсуждения - сами студенты. Функция преподавателя - не столько поучать, сколько организовывать обмен мнениями между ними.

Главная особенность рассматриваемого методического приема состоит в том, чтобы приучить студентов к возможности альтернативных решений, отучить их от мысли, что всегда существует единственно возможное решение.

Определенную сложность представляет поиск самой ситуации. Так, далеко не всегда может быть найден готовый пример из практики, точно соответствующий поставленной учебной цели. Однако существует возможность изменить взятый из практики пример, с тем, чтобы сделать его пригодным для достижения поставленной цели.

Полезным для эффективного использования возможностей метода является составление преподавателем списка наводящих вопросов, которые могут быть поставлены перед студентами во время дискуссии. Также преподавателю целесообразно сформулировать основные выводы и предложения, с тем, чтобы включить их в свое резюме.

Вместе с тем, на семинарских занятиях, например при преподавании курсов: «Экономика фирмы» и «Экономика отраслевых рынков», можно использовать раздаточный материал, где изображены структурно - логические схемы, которые следовало бы проанализировать на занятии. Также можно использовать экономические таблицы, которые учат мыслить конкретно и видеть не только цифры, но и глубинные тенденции и

закономерности реальных экономических процессов.

Список литературы:

1. Соотношение между активизацией познавательной деятельности учащихся и проблемным обучением // [studbooks.net / 1938589 / pedagogika](http://studbooks.net/1938589/pedagogika).

Наука сегодня – взаимосвязанная система, на которую опирается человечество.

Экономическая наука – основополагающая дисциплина развития стран и современного постиндустриального общества. Именно экономическая теория позволяет повысить благополучие, снизить издержки, оптимизировать производство и пр. Правильное использование научных исследований в области экономики позволило странам развить свой потенциал, а крупным фирмам получить мировую известность и баснословные доходы.

*Западно-Сибирский научный центр приглашает
авторов принять участие в научно-практической конференции
«Экономическая наука – основополагающая дисциплина всеобщего развития».*

Сборники научных трудов конференции

Сборники трудов конференций ЗапСибНЦ – это научные рецензируемые издания, которым присваиваются индексы УДК, ББК, ISBN и международный DOI. С целью повышения цитирования и продвижения научных материалов авторов сборники размещаются в различных наукометрических базах и НЭБ, в т.ч. РИНЦ (договор с электронной библиотекой eLibrary №1424-04/2015К).

Авторы научных публикаций

Принимая участие в конференциях ЗапСибНЦ, авторы могут быть уверены, что материал не только будет опубликован, но и будет известен другим ученым со всего мира. Это увеличит вероятность цитирования научной статьи автора в международных изданиях.

С целью поощрения участники мероприятий награждаются сертификатами, а победители – дипломами.

Контактная информация

Получить необходимую информацию и ознакомиться со списком проводимых мероприятий можно:

на сайте ЗапСибНЦ <https://sibscience.ru/>

в ВКонтакте <https://vk.com/sibscience>

в Одноклассниках <https://vk.com/sibscience>

в Facebook <https://www.facebook.com/groups/sibscience/>

Чтобы получать персональные приглашения, участвовать в конкурсах среди подписчиков, быть в курсе всех новостей центра, подпишитесь на информационную email-рассылку центра <https://sibscience.ru/subscribe/>

Научное издание

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА – ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ
ДИСЦИПЛИНА ВСЕОБЩЕГО РАЗВИТИЯ**

Сборник материалов
IV Международной научно – практической конференции

22 сентября 2017 г.

В авторской редакции

Подписано в печать __ г. формат бумаги 60x84x16
Бумага офсет, гарнитура «Times New Roman».
Тираж 100 экз. Заказ

Отпечатано с готового оригинал-макета
предоставленного в издательский центр УИП КузГТУ,
650000, Кемерово, ул. Д. Бедного, 4а